

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Begleitung und Unterstützung
von Kindern aus dem Autismus-Spektrum
durch die Klassenassistenten in der Regelschule
Erstellung eines Leitfadens
für die Klassenassistenten

eingereicht von: Britta Zopfi-Seifert
Begleitung: Remi Frei
Datum der Abgabe: Juni 2022

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit ist ein Entwicklungsprojekt. Es wird mittels Literaturrecherche und Befragungen von Klassenassistenten, Lehrpersonen, Fachperson Sonderpädagogik und Schulleitung untersucht, in welchen Bereichen eine Klassenassistentin ein Kind aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule begleiten und unterstützen kann. Die Auswertung der Interviews durch die qualitative Inhaltsanalyse ergaben die Resultate, die zur Erstellung des Produktes verwendet wurden. Der entstandene Leitfaden vermittelt Hintergrundwissen zu Autismus und zeigt Mittel in verschiedenen Bereichen auf, mit denen eine Klassenassistentin ein Kind aus dem AS begleiten kann. Die Erprobung des Leitfadens fand durch eine Assistentin mit einem konkreten Praxisfall statt. Diese ergab, dass die Assistentin ihr Wissen über Autismus vertiefen und gezielte Unterstützungs- und Begleitmassnahmen einsetzen konnte.

Danksagung

Ich bedanke mich bei meinem Mentor, Remi Frei, für seine stetige Begleitung bei der Erstellung meiner Masterarbeit, die ausführliche Beantwortung meiner Fragen und für seine wertvollen Hinweise und kritischen Anregungen.

Des Weiteren möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. Ihre Beiträge waren für diese Arbeit sehr wertvoll. Ausserdem möchte ich der Klassenassistenz, die sich zusätzlich für die Erprobung zur Verfügung gestellt hat, einen besonderen Dank aussprechen.

Natürlich gilt ebenso ein sehr grosser Dank meiner ganzen Familie, die mich in vielfältiger Weise, während des Studiums und der Zeit des Schreibens meiner Masterarbeit, kräftig unterstützt hat.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	<i>Begründung der Themenwahl.....</i>	1
1.2	<i>Sonderpädagogische Relevanz.....</i>	2
1.3	<i>Zielformulierung.....</i>	3
1.4	<i>Fragestellungen.....</i>	3
2	Theoretischer Bezugsrahmen.....	5
2.1	<i>Autismus-Spektrum.....</i>	5
2.1.1	Definition und Begriffserklärung.....	5
2.1.2	Geschichtlicher Hintergrund.....	5
2.1.3	Diagnose.....	6
2.1.4	Komorbiditäten.....	7
2.1.5	Ätiologie.....	7
2.1.6	Besonderheiten des Autismus-Spektrums.....	8
2.1.7	Integration in der Regelschule.....	12
2.1.8	Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule.....	12
2.2	<i>Klassenassistenz.....</i>	14
2.2.1	Formale Vorgaben des Kantons Zürich und der Gemeinde.....	14
2.2.2	Ausbildung der Klassenassistenz.....	15
2.2.3	Arbeitsfelder der Klassenassistenz.....	16
2.2.4	Kooperation.....	17
3	Methodisches Vorgehen.....	19
3.1	<i>Methode der Datenerhebung.....</i>	19
3.1.1	Auswahlverfahren der Literatur.....	19
3.1.2	Handlungsforschung.....	19
3.1.3	Leitfaden-Interview.....	20
3.2	<i>Methode der Datenauswertung.....</i>	21

4	Datenerhebung und Datenauswertung	24
4.1	<i>Datenerhebung.....</i>	24
4.1.1	<i>Literatur.....</i>	24
4.1.2	<i>Wahl der Interviewpartner und – partnerinnen</i>	24
4.1.3	<i>Durchführung der Interviews.....</i>	25
4.1.4	<i>Erprobung des Leitfadens</i>	25
4.2	<i>Datenauswertung.....</i>	26
5	Ergebnisse.....	28
5.1	<i>Allgemeine Ausbildung der Klassenassistenzen</i>	28
5.2	<i>Spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum.....</i>	29
5.3	<i>Begleitbare Bereiche aus Sicht der Klassenassistentz</i>	31
5.4	<i>Einsatzbereich der Klassenassistentz aus der Sicht der Lehrpersonen und Fachpersonen Sonderpädagogik</i>	33
5.5	<i>Anleitung der Klassenassistentz</i>	35
5.6	<i>Erprobung des Produktes: Leitfaden für die Klassenassistentz</i>	36
6	Diskussion.....	38
6.1	<i>Allgemeine Ausbildung der Klassenassistentz</i>	38
6.2	<i>Spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum.....</i>	39
6.3	<i>Begleitbare Bereiche aus Sicht der Klassenassistentz</i>	39
6.4	<i>Einsatzbereiche der Klassenassistentz aus der Sicht der Lehrpersonen und Fachperson Sonderpädagogik</i>	40
6.5	<i>Integrative Begleitung in der Klasse oder Einzelbetreuung des Kindes durch die KLA</i>	40
6.6	<i>Mögliche Schwierigkeiten.....</i>	41
6.7	<i>Methodisches Vorgehen.....</i>	41
6.8	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	42

6.9	<i>Untersuchungskritik</i>	43
6.10	<i>Schlussfolgerung und Ausblick</i>	44
7	Erstellung des Produktes	46
7.1	<i>Ziel des Produktes</i>	46
7.2	<i>Verfassen des Leitfadens</i>	46
8	Literaturverzeichnis	49
9	Anhang	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Titelbild von Xenia Seifert	1
Abbildung 2:	Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert & Sempert 2012, S.227)	13
Abbildung 3:	Themenblöcke des Interviewleitfadens.....	21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Praxisbeispiel (Zumwald, Vorlesung, 2020).....	18
Tabelle 2:	Tabelle des Kategoriensystems mit allen beteiligten Personen.....	23
Tabelle 3:	Aussagen zu Ausbildung als Klassenassistenz	28
Tabelle 4:	Aussagen zum Spezifischen Wissen über Autismus	29
Tabelle 5:	Aussagen der Klassenassistenz zu ihren Kompetenzen	31
Tabelle 6:	Einsatzbereiche der Klassenassistenz aus Sicht der Lehrperson und der Fachperson Sonderpädagogik	33

Abkürzungsverzeichnis

<i>ADHS</i>	<i>Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung</i>
<i>AMWF</i>	<i>Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft</i>
<i>AS</i>	<i>Autismus-Spektrum</i>
<i>ASS</i>	<i>Autismus-Spektrum-Störung</i>
<i>DSM</i>	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder</i>
<i>FS</i>	<i>Fachperson Sonderpädagogik, auch Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagog</i>
<i>ICD</i>	<i>International Classification of Diseases</i>
<i>ICF</i>	<i>International Classification of Functioning, Disability and Health</i>
<i>IF</i>	<i>Integrative Förderung</i>
<i>ISR</i>	<i>Integriert Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule</i>
<i>KLA</i>	<i>Klassenassistenz</i>
<i>LP</i>	<i>Lehrperson</i>
<i>SL</i>	<i>Schulleitung</i>
<i>TEACCH</i>	<i>Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children</i>

1 Einleitung

In der Einleitung wird die Themenwahl auf Grund der Ausgangslage und der heilpädagogischen Relevanz erläutert. Die Fragestellung wird daraus abgeleitet und das Ziel der Masterarbeit definiert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Im Rahmen der schulischen Integration werden Kinder aus dem Autismus-Spektrum (AS) vermehrt in der Regelschule unterrichtet. Die Entwicklung des Kindes wird durch die Inklusion unterstützt und gefördert. Dies bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Fachperson Sonderpädagogik sowie mit Therapeuten und Fachstellen. Die Inklusion eines solchen Kindes stellt hohe Anforderungen an die Klassenlehrperson, und diese ist auf Entlastung angewiesen. In der Gemeinde, in welcher die Autorin arbeitet, werden Klassenassistenzen (KLA) für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf als individuelle Begleitung eingesetzt. Eine pädagogische Ausbildung ist keine Voraussetzung für die Arbeit als Klassenassistentin. Sie sollte vor allem von der jeweiligen Fachkraft Sonderpädagogik fachkundig angeleitet und von der Lehrperson begleitet werden. Diese Anleitung findet aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Lehr- und Fachkräfte teilweise zu wenig eingehend statt. Dies führt dazu, dass nicht pädagogisch ausgebildete Assistenzen mit anspruchsvollen Tätigkeiten konfrontiert werden. Sie scheinen dadurch in ihrer Arbeit mit einem Kind aus dem Autismus-Spektrum verunsichert und überfordert zu werden, und die Begleitung der Kinder wird somit nicht immer adäquat ausgeführt.

Zurzeit begleitet die Autorin als Fachkraft Sonderpädagogik ein Kind aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule. Das Kind hat einen ISR-Status (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) und dafür wurden in dieser Gemeinde drei Lektionen Sonderpädagogik pro Woche für die Förderung dieses Kindes gesprochen. Zur weiteren Unterstützung wird dem Kind eine Klassenassistentin für 11 Lektionen pro Woche zugeteilt. Diese Klassenassistentin, die im Moment über keine pädagogische Ausbildung verfügt, wird in Zukunft noch die Möglichkeit haben, eine Weiterbildung als Klassenassistentin oder spezifische Kurse zu besuchen.

Die Verfasserin dieser Arbeit sieht einen möglichen Ansatzpunkt in der vorgängigen Anleitung dieser Assistentin durch die Nutzung eines Leitfadens zu Autismus. Dieser könnte dazu

beitragen, dass sie für die Unterstützung des Kindes aus dem Autismus-Spektrum weitere Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich Autismus erlangt und diese möglichst optimal einsetzen kann.

1.2 Sonderpädagogische Relevanz

Das Behindertengleichstellungsgesetz vom 13.12.2002 beschreibt in § 20 Abs. 2: «Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule» (Fedlex, 2002). Zur Zielgruppe der integrierten Sonderschulung gehören Kinder mit einem besonders hohen Bildungsbedarf, der im Zusammenhang mit, unter anderen, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung (z.B. Autismus) steht (Volksschulamt, 2014, S. 5). Damit eine adäquate, behinderungsspezifische Schulung gewährleistet werden kann, arbeiten je nach Bedarf verschiedene Personen, u.a. Lehrpersonen, Fachpersonen Sonderpädagogik und Klassenassistenten mit den Kindern. Die Fachperson Sonderpädagogik legt in der Förderplanung fest, welche Unterstützungsaufgaben von weiteren Personen wie Klassenassistenten übernommen werden. Diese gehören somit zum erweiterten Integrationsteam (Volksschulamt, 2014).

Damit die Integration und die Partizipation der Kinder im Autismus-Spektrum in der Regelschule gelingen, ist adäquates Fachwissen über das Autismus-Spektrum für alle Personen des Integrationsteams wichtig.

Die sonderpädagogische Relevanz dieser Arbeit liegt in der Integration des Kindes im Autismus-Spektrum in der Regelschule. Das Integrationsteam holt das Kind auf seinem Entwicklungs- und Lernstand ab, vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten werden evaluiert. Die individuelle Förderung unterstützen das Kind in der Partizipation, der Teilhabe in der Schule und der Klasse und ermöglichen den Zugang zum kompetenzorientierten Lernen.

Der mit dieser Arbeit entwickelte Leitfaden soll der Klassenassistenten dienen, diese Kinder mit dem Ziel zu begleiten, dass sie Vertrauen in ihre Umwelt und ihre Fähigkeiten zu fassen lernen, Raum für ihre eigene Entwicklung bekommen und eigene Interessen verfolgen und Ressourcen nutzen können.

1.3 Zielformulierung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Leitfadens für die Klassenassistenz in der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule. Die Entwicklung des Produktes basiert auf Grundlagenliteratur, Ratgeberliteratur, Interviews mit Lehrpersonen, Klassenassistenten, Schulleitung und Fachpersonen Sonderpädagogik und den Vorgaben des Kantons Zürich für die Arbeit der Klassenassistenten. Mit der Auswertung der Interviews und der vertieften Auseinandersetzung mit relevanter Literatur wird evaluiert, in welchen Bereichen die Klassenassistenz bestmöglich zur Unterstützung von Kindern aus dem AS eingesetzt werden kann. Der Leitfaden soll der Klassenassistenz als Arbeitsinstrument dienen. Auf Grund der meist nicht vorhandenen pädagogischen Ausbildung von Assistenten soll der Theorieteil des Leitfadens das Basiswissen vermitteln, welche Ressourcen und Fähigkeiten Kinder aus dem AS haben können und in welchen Bereichen die Assistenz mögliche Unterstützung anbieten kann. Zudem soll der Leitfaden als ein Mittel für die kooperative Zusammenarbeit im Unterrichtsteam eingesetzt werden können. Eine Klassenassistenz wird den Leitfaden erproben. Nach der Erprobungsphase mit dem Leitfaden in einer Regelklasse, in der ein Kind aus dem AS integriert ist, wird eine erneute Evaluation und eventuelle Bearbeitung des Produktes durchgeführt.

1.4 Fragestellungen

Folgende Fragestellungen sollen durch die Bearbeitung des Themas beantwortet werden:

Fragestellung 1:

Welches Vorwissen haben Klassenassistenten in Bezug auf das Autismus-Spektrum?

Fragestellung 2:

In welchen Bereichen können Klassenassistenten, aus ihrer eigenen Sicht, Kinder aus dem AS begleiten und unterstützen?

Fragestellung 3:

In welchen Bereichen kann die Klassenassistenz, aus Sicht des Förderteams, ein Kind aus dem AS begleiten und unterstützen?

Hauptfragestellung:

Inwiefern ist der Leitfaden dienlich, um das Hintergrundwissen einer Klassenassistenz über das Autismus-Spektrum zu erweitern, damit sie Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten für ein Kind umsetzen kann und er als Instrument für die Zusammenarbeit im Förderteam dient?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird das Autismus-Spektrum nach Diagnosekriterien definiert. Es werden mögliche Ursachen und Besonderheiten in Verhalten und Wahrnehmung aufgeführt. Ausserdem wird die Integration und Förderung von Kindern aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule beschrieben. Im letzten Teil des Kapitels wird auf die formalen Vorgaben und die Arbeit der Klassenassistenz eingegangen.

2.1 Autismus-Spektrum

2.1.1 Definition und Begriffserklärung

Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychiatrischer Störungen DSM-5 der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft erscheint unter F84.0 der aktuelle medizinische Fachbegriff: Autismus-Spektrum-Störung. Der Begriff «Spektrum» wird verwendet, weil die Erscheinungsformen der Störung stark variieren können. «Die Autismus-Spektrum-Störung umfasst Störungen, welche zuvor als Frühkindlicher Autismus, Autismus in der Kindheit, Kanner-Autismus, High-Functioning Autismus, Atypischer Autismus, Nicht Näher Bezeichnete Tiefgreifende Entwicklungsstörung, Desintegrative Störung im Kindesalter und Asperger-Syndrom bezeichnet wurden» (Falkai & Wittchen, 2015, S. 68). Im Klassifikationssystem ICD 10 wurde Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung mit den oben erwähnten Subtypen aufgeführt. Im neuen ICD 11, gültig ab Januar 2022, wird unter 6A02 der Begriff Autismus-Spektrum-Störung, wie im DSM 5, verwendet (WHO, 2022). Um negative Zuschreibungen mit dem Begriff der Störung zu vermeiden und nicht nur Defizite zu betonen, sondern auch Stärken und Fähigkeiten der Betroffenen, verwenden viele Autoren den Begriff Autismus-Spektrum (vgl. Theunissen 2018, Schirmer 2016).

2.1.2 Geschichtlicher Hintergrund

Der Begriff „**Autismus**“ leitet sich aus den griechischen Wörtern „autos“ (selbst) und „ismos“ (Zustand, Ort) ab. Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler hat ihn im Jahre 1911 zur Beschreibung eines der Symptome von Schizophrenie (starke Zurückgezogenheit) verwendet. In den 1940 Jahren wurde der Begriff, im Zusammenhang mit autistischer Symptomatik, vom Psychiater Leo Kanner als Kanner-Syndrom, danach als Frühkindlicher Autismus bezeichnet und vom

Kinderarzt Hans Asperger mit dem Asperger-Syndrom wieder aufgenommen (Girsberger, 2022).

2.1.3 Diagnose

Mit der Änderung der Begrifflichkeit im DSM 5 werden inhaltliche Veränderungen beschrieben. Die bis anhin drei diagnostischen Kernbereiche:

1. Beeinträchtigung der sozialen Interaktion
2. Beeinträchtigung der Kommunikation
3. repetitive Verhaltensmuster und eingeschränkte Interessen

werden in zwei Bereiche zusammengefasst:

1. Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation und Interaktion
2. Einschränkungen und beharrliche Wiederholungen in den Aktivitäten und Interessen (Eckert, Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz, 2015).

Diese Charakteristika müssen vom frühen Kindesalter an vorhanden sein. Wie Eckert ausserdem beschreibt, ist neu die medizinische Doppeldiagnose einer Autismus-Spektrum-Störung und einer Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zulässig (Eckert, Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz, 2015).

Theunissen legt dar, dass für autistische Personen der Diversitätsansatz der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK 2007) wichtig ist. «Dieser läuft nämlich auf die Anerkennung und Wertschätzung von menschlicher Vielfalt und Einzigartigkeit hinaus. Von hier aus kann eine Brücke zur sogenannten *Neurodiversitätshypothese* geschlagen werden. Viele Erwachsene aus dem Autismus-Spektrum orientieren sich an dieser Hypothese. Sie legt von Natur aus unterschiedliche neuronale Netzwerke bzw. neurologische Variationen zugrunde» (Theunissen, 2018, S. 47).

Für die Diagnose einer autistischen Störung bedarf es einer klinischen Untersuchung durch Fachpersonen wie Psychologen, Psychiater oder Neurologen. Die ganzheitliche Betrachtung wird ergänzt durch die Befragung von Eltern und Bezugspersonen sowie der Erfassung der ganzen Entwicklung des Kindes mit den kognitiven Fähigkeiten, der Selbstständigkeit im Alltag und der emotionalen Befindlichkeit (Psychiatrische Universitätsklinik, 2022).

Girsberger beschreibt verschiedene Ebenen der Diagnostik:

- Die dimensionale, klinische Diagnostik, die zur Festlegung von Therapien dient.
- Die Diagnostik mit Blick auf beeinträchtigte Funktionen (ICF) zur Festlegung vor allem von Fördermassnahmen (Girsberger, 2022, S. 56).

«Autismus und Asperger-Syndrom verändern sich im Laufe eines Lebens erheblich» (Girsberger, 2022, S. 29).

Nach Resultaten internationaler Studien liegt die Prävalenz der Autismus-Spektrum-Störung zurzeit bei circa 1%. Das Verhältnis von Mädchen und Jungen im Autismus-Spektrum zeigt sich bei 1:2 bis 1:4 (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 33-34).

2.1.4 Komorbiditäten

Häufigste Komorbiditäten (begleitende Diagnosen) bei Autismus-Spektrum-Störungen können Intelligenzminderung, Angststörungen, ADHS oder depressive Episoden sein (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020). Girsberger führt in diesem Zusammenhang ebenfalls Ess-, Schlaf und Verhaltensstörungen auf. Er betont aber, dass Autismus keine Krankheit sei, sondern eine Besonderheit des Denkens und Empfindens. Die Betroffenen aus dem Autismus-Spektrum sollten primär nicht behandelt werden, sondern lernen, mit ihren Besonderheiten umzugehen (Girsberger, 2022).

2.1.5 Ätiologie

Wie Girsberger schreibt, ist die Vererbung (90%) beim Auftreten von Autismus von Bedeutung. «...Je grösser die erbliche Belastung, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Autismus, ohne dass man im Einzelfall eine Vorhersage machen kann» (Girsberger, 2022, S. 31). Eckert nimmt Bezug auf die Leitlinie ASS im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter des AMWF, 2016 und erwähnt neben den genetischen Risikofaktoren ebenso demographische Risikofaktoren (u.a. Alter der Eltern) und schwangerschaftsassozierte Risikofaktoren, u.a. Rötelinfektion, Medikationen, Umweltbelastungen (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 25).

2.1.6 Besonderheiten des Autismus-Spektrums

Es werden in diesem Abschnitt vor allem Aspekte der Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Asperger-Syndrom und in Bezug auf die Integration in der Regelschule aufgeführt.

Ressourcen, Fähigkeiten und besondere Interessen

Das logisch-rationale Denken wird im Gegensatz zum ganzheitlich-intuitiven Denken bevorzugt. Dies kann von Nutzen sein, wenn es sich z.B. um wissenschaftliche Forschung oder sehr spezialisierte Tätigkeiten handelt (Girsberger, 2022, S. 34). Man beobachtet bei Menschen aus dem Autismus-Spektrum oft eine leidenschaftliche Hingabe an Spezialinteressen, mit denen sie sich sehr intensiv beschäftigen. Dabei können sie hohe Ausdauer und Konzentration zeigen. Theunissen zählt weiter das Sammeln von aussergewöhnlichen Dingen oder Inselbegabungen auf (Theunissen, 2018, S. 48-49).

Wahrnehmung und Verhaltensmuster

Girsberger und Theunissen betonen, dass sich die Besonderheiten der autistischen Wahrnehmung mit Vor- und Nachteilen zeigen. Es besteht eine erhöhte Wahrnehmung von Details besonders im visuellen Bereich, dabei kann sich die Fokussierung auf Details in einer Arbeit positiv auswirken. Dabei kann aber der Gesamtzusammenhang ausser Acht gelassen werden. Sensorische Eindrücke können sich als Überempfindlichkeit auf Licht, Geräusche, Geschmack, Geruch und Berührungen zeigen oder als Gegenteil, die verminderte Empfindlichkeit (z.B. auf Schmerz oder Kälte). Dies kann eine Reizüberflutung bewirken, da Betroffene manchmal Schwierigkeiten haben, Reize zu filtern. Dadurch kann es zu herausforderndem Verhalten wie Wutanfällen, Schreien oder Wegrennen kommen. Es fällt Menschen aus dem Autismus-Spektrum nicht leicht, Emotionen bei sich und anderen zu erkennen und einzuordnen oder diese auszudrücken (Girsberger 2022 und Theunissen 2018).

In der Schule können verschiedene Verhaltensmuster beobachtet werden: Beharren auf Gleichheit, Festhalten an Routinen, Ritualen und Ordnung und der Gebrauch von Sprachmustern. Es zeigen sich ebenso selbst-stimulierende, stereotype und repetitive Verhaltensweisen, Theunissen verwendet den Begriff Stimming, wie das mentale Stimming (z.B. Zahlenreihen aufsagen) oder das physische Stimming (mit dem Körper schaukeln). «Funktional betrachtet dient das Stimming der Herstellung eines angenehmen Gefühls, der Selbst-Regulation, der

Beruhigung, dem Abbau von Angst oder Stress sowie der Bewältigung negativer Emotionen» (Theunissen, 2018, S. 58). Todd schreibt, dass dieses Verhalten aber auch Probleme hervorrufen kann, z.B. löst es beim Kind starke Ängste aus, wenn es seiner Gewohnheit nicht nachkommen kann oder es das Lernen und soziale Interaktionen beeinträchtigt (Todd, 2015, S. 111). Todd und Theunissen betonen, dass die repetitiven Verhaltensweisen auf keinen Fall einfach unterbunden werden sollten. Es sollen Situationen, in denen sich diese zeigen können (z.B. bei Reizüberflutung, Veränderungen) von den Erwachsenen antizipiert und dadurch verändert oder vermieden werden.

Soziale Interaktion und Kommunikation

Das Sozial- und Kontaktverhalten von Kindern aus dem AS ist individuell verschieden und reicht von gänzlicher Ablehnung von Interaktion über die Zulassung von Annäherung bis zu eigener, teilweise ungeschickter, Kontaktaufnahme (Schirmer, 2016, S. 12). Für diese Kinder können das Verstehen von Anweisungen, uneindeutige sprachliche Äusserungen und das Lesen und Verstehen von nonverbalem Verhalten schwierig sein (Lucas, 2018, S. 3). Girsberger erklärt, dass sie auch dazu tendieren, Monologe zu halten, schlecht zuhören können oder anderen ins Wort fallen (Girsberger, 2022, S. 145). Auch das Verständnis von Metaphern und Ironie ist für sie schwierig, sie verstehen sie vielfach wörtlich (Schirmer, 2016, S. 39).

Lernverhalten

Girsberger schreibt, dass die Schule für Kinder aus dem Autismus-Spektrum eine doppelte Herausforderung darstellt, zum einen durch die stetig erhöhte Anforderung an die Sozialkompetenz (z.B. bei Gruppenarbeit oder wenig strukturierten Lernformen) und zum anderen müssen die Kinder viele Kenntnisse einfach von den Lehrpersonen übernehmen. Jedoch haben Eigenverantwortung und Individualität heute mehr Platz, und dies ist für Kinder aus dem Autismus-Spektrum von Vorteil. Eine zunehmende Eigenverantwortung kann aber zu Überforderung führen (Girsberger, 2022). Theunissen zählt viele verschiedene positive Lernverhaltensweisen von Kindern aus dem AS auf wie selbstentwickelte Denk- und Lernstrategien, selbstbestimmtes Lernen, rasches Aneignen von Fakten, hohe Merkfähigkeit und Gedächtnisleistungen, hohe Ausdauer und Konzentration sowie Inselbegabungen (Theunissen, 2018, S. 48).

Theory of Mind

Girsberger unterscheidet zwischen Mitgefühl und Einfühlungsvermögen (Empathie) und erläutert, dass Menschen aus dem AS erkennen, wenn Menschen oder Tiere leiden, und sie dazu Mitgefühl zeigen können. «Theory of Mind weist Überschneidungen mit dem Begriff der Empathie auf, betont aber vor allem den kognitiven, bewussten Anteil» (Girsberger, 2022, S. 182). Es fällt Kindern aus dem AS vielfach schwer, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, die Gedanken anderer nachzuvollziehen oder zu verstehen, dass Menschen anders denken als sie selbst. Die mangelhaft entwickelte Theory of Mind kann die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit anderen erschweren. Es macht ihnen Mühe, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen, ihre Gedanken einzuschätzen (Schirmer, 2016, S. 47). Das eigene Verhalten kann ebenfalls betroffen sein, wenn das Kind handelt, ohne an die Folgen möglicher Auswirkungen zu denken oder diese nicht einschätzen oder voraussehen kann (Attwood, 2022, S. 127).

Zentrale Kohärenz

Girsberger erklärt, dass der Begriff der Zentralen Kohärenz aus der Neuropsychologie stammt und eine höhere Hirnfunktion bezeichnet. Es ist die Fähigkeit, Details und einzelne Teile mit einem übergeordneten Zusammenhang in Verbindung zu bringen. Die Zentrale Kohärenz wird vor allem bei komplexen Aufgaben wie Organisation des Alltags oder in der Kommunikation oder dem Sozialverhalten gefordert. Bei Menschen aus dem AS ist sie vorhanden, aber sie brauchen mehr Zeit, um Zusammenhänge zu erkennen (Girsberger, 2022, S. 183).

Theunissen vertritt die Ansicht, dass in der modernen Autismus-Forschung die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz überholt sei. Neurotypische Menschen erfassen meistens zuerst das gesamte Objekt oder einen Kontext. Menschen aus dem AS nehmen zuerst die Details wahr, bevor sie das Ganze sehen (Theunissen, 2018, S. 67).

Für die Schule kann dies bedeuten, dass Kinder aus dem AS eventuell Unterstützung beim Erkennen von Zusammenhängen und von Regeln benötigen (Schirmer, 2016).

Exekutive Funktionen

Dieser Begriff stammt ebenfalls aus der Neuropsychologie und bezeichnet mentale Funktionen, mit denen Menschen ihr Verhalten steuern. Menschen aus dem AS können Schwierigkeiten haben in der Handlungsplanung, im Bereich der Inhibition und Impulskontrolle, Inflexibilität im Denken und Handeln, Steuerung der Aufmerksamkeit (Girsberger, 2022, S. 169). Es zeigen sich häufig Probleme, wenn Kinder in der Schule im Rahmen des selbstorganisierten Lernens ihre Arbeit planen müssen, hier werden Aktivitätspläne und Handlungspläne empfohlen (Schirmer, 2016).

Motorische Fähigkeiten

Attwood gibt an, dass laut Forschung 50-90% der Betroffenen aus dem AS Probleme mit der motorischen Koordination zeigen. Dies kann sich in Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht äussern oder bei sportlichen Aktivitäten. Das Spielen mit dem Ball scheint besonders beeinträchtigt zu sein. Ausserdem können sich Schwierigkeiten in der Feinmotorik zeigen, die in der Schule durch die schlechte Handschrift bemerkbar werden (Attwood, 2022, S. 112-115).

Mädchen im Autismus-Spektrum

Wie vorgängig erwähnt, treten Autismus-Spektrum-Störungen bei Mädchen weniger häufig auf als bei Jungen. Laut Preissmann wird bei Mädchen oft erst im Jugendalter eine Diagnose gestellt, und wichtige Fördermassnahmen in der Primarschulzeit bleiben aus. Wie Preissmann schreibt, hängt dies mit der unterschiedlichen Ausprägung der autistischen Symptomatik zusammen. «Die Kernsymptome des Autismus sind natürlich bei beiden Geschlechtern dieselben, aber sie scheinen, insbesondere im Fall von High-Functioning Autismus und Asperger-Syndrom, häufig subtiler und weniger stark ausgeprägt als bei Jungen» (Preissmann, 2021, S. 8). Mädchen sind oft ruhiger als Jungen, können ihr Verhalten besser steuern und zeigen geringeres aggressives oder störendes Verhalten. Passives Auftreten und Rückzug wirken nicht so störend und scheinen weniger oder keine Massnahmen zu erfordern. Die Schwierigkeiten, Mimik und Gestik anderer Menschen interpretieren zu können und Blickkontakt halten zu können, treten gemäss Preissmann bei Mädchen sogar häufiger auf als bei Jungen. Es fällt ihnen nicht leicht, Freunde zu finden. Oft fallen soziale und kommunikative Probleme erst im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter auf. Preissmann weist darauf hin, dass Mädchen wie

Jungen vielfach Zeichen von Stress, sozialer Isolation und Verwirrung zeigen und auch Depressionen auftreten können (Preissmann, 2021).

2.1.7 Integration in der Regelschule

«Die Entscheidung über den Lernort eines Kindes muss sich an seinen Fähigkeiten und spezifischen Bedürfnissen orientieren» (Schirmer, 2016, S. 111). Es besteht die Möglichkeit, dass das Kind die Regelschule oder eine andere spezialisierte Schule oder Schulform besucht. Wichtig ist die Frage, in welcher Schule man die besten Entwicklungsmöglichkeiten für das Kind findet (Schirmer, 2016). Für die Integration in der Regelschule müssen gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein. Die Lehrpersonen orientieren sich methodisch an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Förderung des Kindes und bauen spezifische Kompetenzen auf (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020). Das schulische Umfeld soll sich dem Kind aus dem AS anpassen und wichtige Punkte, wie zum Beispiel individuelle Lernziele, Nachteilsausgleich, individuelle Absprachen und Gestaltung der Lernbedingungen berücksichtigen (Girsberger, 2022). Eckert (2020) weist zudem darauf hin, dass besonderen Stressoren wie sensorischen Aspekten, sozialen Anforderungen, Übergängen, eigenen Ideen und dem Selbstbild des Kindes besondere Beachtung geschenkt werden sollen. Girsberger (2022) führt als weitere mögliche Massnahmen zusätzliche personelle Ressourcen in Form einer Begleitung (Fachkräfte Sonderpädagogik) oder einer Assistenz (Begleitperson ohne berufliche Qualifikation im Schulbereich) auf. Um eine möglichst ganzheitliche Förderung zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den Eltern und Fachkräften sehr wichtig (Girsberger, 2022).

2.1.8 Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum in der Regelschule

Für die Förderung von Kindern aus dem AS ist es wichtig, dass das Umfeld ihre Fähigkeiten erkennt und ihre Stärken mit in die Förderung einbezieht (Bernhard-Opitz, 2015). Girsberger betont, dass das Kind mit Lösungsorientierung statt Problemorientierung unterstützt werden soll (Girsberger, 2022). Die Schule soll darauf bedacht sein, dass in der Schulzeit für diese Kinder kein Leidensdruck entsteht. «Jeder Förderbedarf muss individuell festgestellt und regelmässig aktualisiert werden» (Schirmer, 2016, S. 22). Im Folgenden werden einige mögliche Fähigkeiten und Ressourcen aufgezählt, die in der Schule Beachtung finden sollten. Ein

positiver Aspekt, so Girsberger (2022), ist die Neigung der Kinder aus dem AS, sich an den Kindern der Klasse zu orientieren und deren Verhalten zu kopieren. Theunissen (2018) stellt einige Stärken und Fähigkeiten zusammen, die hier aufzählt werden: Wahrnehmung von Details, rational-logisches Denken, Vertiefung in ein Interessengebiet, Faktenwissen, Kreativität, Genauigkeit, selbstbestimmtes Lernen, rasches Aneignen von Fakten, hohe Merkfähigkeit (Theunissen, 2018).

Im Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2012) wird die Komplexität der Förderung ersichtlich (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

Abbildung 2: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen (Eckert & Sempert 2012, S.227)

Folgende allgemeine Förderprinzipien bei Autismus bilden laut Eckert schon eine gute Basis:

- Einfache, klare Sprache einsetzen
- Visuelle Hilfen und Hinweise benutzen
- Strukturen, Ordnung, Konsequenzen klar machen
- Positive Feedbacks, Motivation fördern
- Bedeutung verlässlicher Alltagsroutinen kennen und Veränderungen im Voraus ankündigen

- Sensorische Probleme wahrnehmen und berücksichtigen
- Die Funktion von herausforderndem Verhalten herauszufinden versuchen

(Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

Im Rahmen der schulischen Förderung werden individuelle Unterstützungsangebote wie zum Beispiel Nachteilsausgleich, individuelle Lernziele, Anpassungen von Regeln und spezielle Fördermassnahmen, je nach Bedürfnis des Kindes, initiiert. Es wird zudem eine systematische Förderplanung durch die Fachkraft Sonderpädagogik erstellt. Die strukturierte Lernumgebung in Form von Tagesstrukturen, festem Arbeitsplatz, Regeln, Arbeitsplänen, klarer Kommunikation und Sprache können dem Kind einen möglichen sicheren Rahmen vermitteln. Autismus-spezifische Fördermassnahmen, wie das Training sozialer und kommunikativer Kompetenzen, werden in den Unterricht integriert (Eckert, unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020, S. 51).

2.2 Klassenassistenz

Im folgenden Kapitel werden die Formalen Vorgaben des Kantons und der Gemeinde, in der die Autorin arbeitet, für die Arbeit der Klassenassistenz aufgeführt. Die allgemeinen Aufgaben, die Zusammenarbeit im Förderteam und die möglichen Formen der Begleitung eines Kindes aus dem AS werden beschrieben, damit der Bezug zum von der Autorin erstellen Leitfaden für die Klassenassistenz hergestellt werden kann. Die Berufsbezeichnung ist nicht klar definiert, der Kanton bezeichnet sie als Schulassistenz. In verschiedenen Gemeinden werden sie auch Pädagogischer Mitarbeiter/Pädagogische Mitarbeiterin oder Klassenassistenz genannt. Die Autorin verwendet in dieser Arbeit den Begriff Klassenassistenz, da am Arbeitsplatz der Autorin diese Bezeichnung verwendet wird.

2.2.1 Formale Vorgaben des Kantons Zürich und der Gemeinde

Empfehlung des Volksschulamtes des Kantons Zürich

«Ein zielgerichteter Einsatz von Schulassistenzen kann Lehrpersonen in ihrer Tätigkeit unterstützen und entlasten und damit zur Unterrichtsqualität beitragen» (Kanton Zürich, 2018, S.

3). Die Schulassistentin erhält eine feste Anstellung und ist dem kommunalen Personalrecht und der Schulleitung der jeweiligen Schuleinheit unterstellt. Sie betreut und begleitet Kinder beim Lernen und als Ansprechperson oder sie übernimmt allgemeine Funktionen wie Organisation oder Administration in der Schule. Die Tätigkeit der Schulassistentin erfolgt im Auftrag einer Lehr- oder Fachperson. Im Zusammenhang mit der integrativen Förderung (IF) sind Klassenassistentinnen kein Ersatz für die Fachperson Sonderpädagogik. Eine professionelle Zusammenarbeit und sorgfältige Absprachen sind wichtig für einen erfolgreichen Einsatz der Assistentin (Kanton Zürich, 2018).

Empfehlung der Gemeinde

Im Handbuch der Gemeinde, in der die Autorin als Fachperson Sonderpädagogik arbeitet, werden auf dem Merkblatt zur Klassenassistentin drei Bereiche aufgeführt, in denen die Klassenassistentin eingesetzt werden kann: Im Kindergarten bei Schuljahresbeginn, bei besonderen Klassenkonstellationen oder bei der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). In diesem Bereich unterstützt die Klassenassistentin die Klassenlehrperson und die Fachperson Sonderpädagogik bei der Umsetzung der Förderung bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf. Im Rahmen der ISR ist die Anstellung an ein oder mehrere Kinder gebunden (Gemeinde, 2020). Dieser Bereich ist für die Erstellung des Leitfadens relevant.

2.2.2 Ausbildung der Klassenassistentin

Im Anforderungsprofil des Volksschulamtes für die Schulassistentin wird bemerkt, dass es sich in der Regel nicht um pädagogisch ausgebildetes Personal handelt. Damit die Aufgabe als Schulassistentin erfüllt werden kann, sind unter anderem, folgende Anforderungen gefragt:

- eine abgeschlossene Berufsausbildung
- Erfahrung im Umgang mit Kindern
- Freude im Umgang mit Kindern, Geduld, respektvoller und freundlicher Umgang
- Bereitschaft, sich in pädagogischen Grundfragen weiterzubilden.

Unter Punkt 5 der Empfehlung Schulassistenten wird zur Weiterbildung folgendes aufgeführt: «Diverse Institutionen (z.B. Pädagogische Hochschule Zürich PHZH, Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen ZAL) führen Weiterbildungsangebote für Schulassistenten durch. Dabei werden die Schulassistenten auf ihren Einsatz vorbereitet bzw. begleitet und in ihre Aufgaben und ihre Rolle eingeführt. Sie erhalten zudem einen Einblick ins heutige Schulsystem und in die Lehr- und Lernformen im Unterricht» (Kanton Zürich, 2018). Es wird aber nicht erwähnt, ob die Gemeinden zu einer Weiterbildung der Schulassistenten verpflichtet sind und in welchem Zeitraum eine solche absolviert werden müsste.

Im Merkblatt der Gemeinde (Arbeitsort Autorin) wird beschrieben, dass eine adäquate Weiterbildung für Klassenassistenten erwünscht wird (Gemeinde, 2020).

2.2.3 Arbeitsfelder der Klassenassistenten

«Ziel allen Handelns soll sein, das förderbedürftige Kind in seiner Entwicklung zur Selbstständigkeit nach bester Möglichkeit zu unterstützen» (Hohloch, 2021, S. 11). Die Anforderungen an eine Klassenassistentin sind vielfältig, es werden unter anderem menschliche Qualitäten, pädagogisches Geschick, Geduld, Flexibilität, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit erwartet (Zumwald, Vorlesung, 2020). Die Klassenassistentin vermittelt keine Lerninhalte, sondern begleitet den Lernprozess, indem sie die Lernenden anleitet und führt. Sie unterstützt sie im Bereich der sozialen und emotionalen Kompetenz sowie im Kontakt und der Kommunikation mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Zudem steht sie dem Kind bei der Arbeitsorganisation, der zeitlichen Orientierung und der Aufrechterhaltung der Motivation bei. Oft ist auch die Hilfe der Klassenassistentin bei Übergängen von Arbeiten oder räumlichen Wechsels gefragt. (Hohloch 2021 und Zumwald 2020).

Insbesondere soll bei der Begleitung des Kindes darauf geachtet werden, dass die Entwicklung der Autonomie des Lernenden nicht beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, dass das Kind selbstständig Entscheidungen trifft. Es besteht ausserdem die Gefahr, dass die Begleitung zu eng wird. Zum Beispiel wenn die Assistentin das Kind ständig begleitet und es den Anweisungen der Lehrperson nicht mehr folgt, weil es sich der Unterstützung der Klassenassistentin sicher ist oder diese dem Kind hilft, ohne dass es nötig gewesen wäre (Kremer, 2020).

2.2.4 Kooperation

Im Sinne der Gesamtförderstrategie ist die Kooperation im Förderteam unerlässlich. Zumwald weist darauf hin, dass ... »die Assistenzperson sowohl das Recht darauf hat wie auch verpflichtet ist, gewisse Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen« (Redlich, Schäfer, Wachtel, Zehbe, & Moser, 2015, S. 51). Die Assistenzen wünschen sich zur Sicherung des Informationsflusses Kooperationsgefässe, denn oft fehle gemeinsame Vorbereitungszeit und der Austausch, führt Zumwald weiter aus. Ausserdem betont Zumwald: «Ein enger Austausch ist insbesondere vor dem Hintergrund des geringen Professionalisierungsgrades bei gleichzeitig hohen Anforderungen im Praxisfeld unabdingbar» (ebd. S.51) In der Praxis aber werden oft nur mündliche Anweisungen erteilt oder Tür- und Angelabsprachen gehalten (Zumwald, Vorlesung, 2020).

Der Förderplan mit den individuellen Förderzielen, der für das Kind mit besonderem Bildungsbedarf erstellt wird, dient als Grundlage. Die Fachperson Sonderpädagogik bringt ihr Expertenwissen ein. Die Lehrperson und die Fachperson Sonderpädagogik, die für die Erreichung der Förderziele verantwortlich sind, beziehen die Rolle der Assistenz mit ein. Zumwald unterstreicht «Die Assistenzperson muss ... die spezifischen Förderziele einzelner Lernender wenigstens in den Grundzügen kennen und deren Auswirkungen auf das Handeln mit den Kindern reflektieren. Nur so kann sie ein genügend differenziertes Verständnis für die Schulsituation herausbilden, in der sie arbeitet, um die Zielerreichung nicht zu behindern, sondern sie im besseren Fall produktiv zu unterstützen» (ebd. S.51). Im Förderplan werden Ziele definiert und deren Erreichung überprüft. Es ist wichtig, dass Herausforderungen beleuchtet und mögliche Auslöser für kritische Situationen besprochen werden. Zudem kann vereinbart werden, wer für solche Situationen zuständig sein soll. Die Aufgabenbereiche werden möglichst klar definiert und die Zuständigkeiten abgegrenzt. In einem Arbeitsplan, der für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt wird, können die Aufgaben für die Klassenassistenz und die Förderziele für das Kind notiert werden. Darin könnte auch ein Routineplan festgelegt werden, mit dem die Assistenz das Kind unterstützt, in gewissen Bereichen selbstständiger zu werden (Hohloch 2021 und Kremer 2020). Zumwald betont die Wichtigkeit, dass die Klassenassistenz regelmässig Rückmeldungen zu ihrer Arbeit erhält (Zumwald, Vorlesung, 2020). Das regelmässige und gezielte Notieren von Beobachtungen über das Kind durch die Lehrperson, die Fachperson Sonderpädagogik und die Klassenassistenz und der Austausch darüber ermöglichen die Evaluation der Ziele und die weitere Arbeits- und Förderplanung (Hohloch, 2021). Zumwald macht

auf zwei weitere Punkte aufmerksam, die es zu beachten gilt: Die Assistenz begleitet die anderen Kinder, damit sich die Lehrperson um herausfordernde Situationen und den vertieften Lernprozess beim Kind mit Förderbedarf kümmern kann. Es könnte sonst auch die Gefahr einer zu engen Bindung zwischen Kind und Klassenassistenz entstehen. In der Forschung wird dies mit dem Risiko der Inselbildung beschrieben (Zumwald, Vorlesung, 2020).

Praxisbeispiel einer Förderplanung

Tabelle 1: Praxisbeispiel (Zumwald, Vorlesung, 2020)

Beobachtetes Verhalten	Fachperson Sonderpädagogik	Lehrperson	Klassenassistenz
M. sucht Routineverhalten, plötzliche Wechsel schwierig	schlägt Tagesplan vor erstellt Formular	füllt Tagesplan täglich aus	bespricht mit M. den Tagesplan, hakt Erledigtes mit M. ab, strebt Selbständigkeit an

3 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel werden das methodische Vorgehen zur Beantwortung der im Kapitel 1 dargelegten Zielsetzung und Fragestellung, das Vorgehen zur Datenerhebung, der Datenaufbereitung und die Methode der Datenauswertung beschrieben. Als Grundlage dieser Forschungsarbeit dient die qualitative Forschung.

3.1 Methode der Datenerhebung

3.1.1 Auswahlverfahren der Literatur

Mit der Literaturrecherche wurde fachspezifische und evidenzbasierte Grundlagenliteratur von Fachkräften der Humanmedizin, Psychiatrie und Psychologie zum Thema Autismus-Spektrum gesucht, die sich mit dem Stand der aktuellen Forschungserkenntnisse auseinandersetzen. Für die Ermittlung der formalen Vorgaben für die Arbeit der Klassenassistenten wurden die Richtlinien des Kantons Zürich und der entsprechenden Gemeinde beigezogen. In der Ratgeberliteratur wurde nach Angaben zur Arbeit von Lehrpersonen, Fachpersonen Sonderpädagogik und Klassenassistenten mit Kindern im Autismus-Spektrum und nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Förderteam zu dieser Thematik recherchiert. Das Lesen von Autobiografien diente dazu, einen Einblick in das Leben von Menschen im Autismus-Spektrum zu erlangen.

Aus dem vorliegenden Textmaterial wurden Kapitel gebildet. Die Kapitel unterstützten die Erstellung des Leitfadens für die Klassenassistenten.

3.1.2 Handlungsforschung

Handlungsforschung wird eingesetzt, wenn Möglichkeiten zur Veränderung von konkreten Problemen in der Praxis gefunden werden sollen.

Mit dem Konzept der Handlungsforschung werden drei Ziele verfolgt:

- Direktes Ansetzen an konkreten Problemen
- Praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess
- Gleichberechtigter Diskurs Forscher – Betroffene

Die Ergebnisse werden bereits während des Forschungsprozesses in die Praxis übertragen und bearbeitet. Dabei agieren die von der Forschung Betroffenen als Partner. Der Projektablauf wird durch die Informationssammlung, z.B. Wissen aus Fachliteratur, den Diskurs und praktische Handlungen bestimmt (Mayring, Einführung in die qualitative Sozialforschung, 2016). Die Autorin verfolgt mit dieser Arbeit das Ziel, einen Leitfaden für die KLA zu erstellen, zu erproben, unter Umständen anzupassen und danach als konkretes Arbeitsmittel der Schule zur Verfügung zu stellen.

3.1.3 Leitfaden-Interview

Mit dieser Arbeit soll ein Leitfaden erstellt werden, mit dem die Klassenassistenz ein Kind im Autismus-Spektrum in der Regelschule gezielter begleiten und unterstützen kann. Damit nicht nur die Sichtweise der Autorin als Fachperson Sonderpädagogik in den Leitfaden einfließt, sondern das Wissen und die Erfahrungen von Lehrpersonen, Klassenassistenten, einer weiteren Fachperson Sonderpädagogik und Personen der Schulleitung einbezogen werden können, wurden Leitfadeninterviews geführt und ausgewertet.

Ein Mittel der Datenerhebung in der qualitativen Forschung ist das Führen von Interviews mit den Beteiligten. Die mündliche Befragung bietet mehr Raum für die Beantwortung von persönlichen Sichtweisen und individuellen Perspektiven (Flick, 2006 zitiert nach Roos, 2017). Der Leitfaden ist ein zielgerichteter Katalog von Fragen und orientiert sich an der Problemstellung. Die Form der halbstrukturierten Interviews soll neue Sachverhalte und subjektive Wahrnehmungen zum Ausdruck bringen. Es liegen ausformulierte Fragen vor, aber es gibt keine Antwortvorgaben. Zudem lassen sich dadurch die Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen (hier Lehrpersonen, Fachperson Sonderpädagogik, Klassenassistenz und Schulleitung) vergleichen und miteinander in Beziehung setzen (Roos & Leutwyler, 2017).

Für die Erhebungen dieser Arbeit wurden Experten-Interviews eingesetzt. Die teilnehmenden Personen sind Experten in ihrem beruflichen Handlungsfeld, hier die Primarschule. Sie sind Repräsentanten einer Gruppe, die in die Ermittlungen einbezogen werden. Mit dem Interview können die Experten und Expertinnen ihre persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen im Rahmen ihres Handlungsfeldes einbringen (Flick, 2007). Mit dem Mittel des Interviews wollte die Autorin evaluieren, welche Bereiche und Sichtweisen sich ergeben, um einen Leitfaden für die Klassenassistenz in der Arbeit mit Kindern aus dem AS erstellen zu können.

Für jede Personengruppe wurde ein individueller Fragebogen erstellt, um genaue Informationen über folgende Aspekte zu erhalten:

Abbildung 3: Themenblöcke des Interviewleitfadens

Damit das Kriterium, dass grundsätzlich alle Fragen von den Interviewten beantwortbar sind, erfüllt wird (Roos & Leutwyler, 2017, S. 236), wurden Unterfragen zu jeder Fragekategorie erstellt. Diese Unterfragen dienten dazu, genauer herauszufinden, warum eine Frage bejaht oder verneint wurde.

Die Fragebogen der Leitfaden-Interviews zu den vier verschiedenen Personengruppen befinden sich im Anhang I.

3.2 Methode der Datenauswertung

Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse unterstützt die Auswertung und Interpretation der Interviews, die mit den verschiedenen Personen in Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Für diese Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt. Die Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur Analyse von Textmaterial und hat die Reduktion des Materials zum Ziel (Flick, 2007, S. 409). Wesentliche Einzelfaktoren des Forschungsgegenstandes sollen herausgearbeitet und mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren erkannt werden (Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, 2015, S. 22).

Mayring (2016, S. 114) beschreibt den Grundgedanken folgend: «Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.»

Die Basis der qualitativen Inhaltsanalyse bilden die Informationen, welche anhand der qualitativen Interviews erhoben wurden. Die Autorin hat in dieser Arbeit die Interviews nicht wörtlich transkribiert, sondern die Antworten zu den entsprechenden Fragestellungen stichwortartig protokolliert. Dies wurde zu Beginn der Arbeit so festgesetzt.

Die qualitative Inhaltsanalyse richtet sich nach einem allgemeinen Ablaufmodell und es kann mit drei Grundformen des Interpretierens (Mayring, 2015, S. 67) gearbeitet werden:

Zusammenfassung: Das Material wird zusammengefasst und reduziert, so dass die wesentlichen Inhalte bestehen bleiben und ein kurzer Text entsteht.

Explikation: Das Verständnis einzelner Textstellen soll erhöht werden. Zusätzliches Material wird angefügt und die Textstellen genauer erläutert.

Strukturierung: In dieser Bearbeitungsform geht es darum, bestimmte Faktoren aus dem Material herauszufiltern. Dadurch können zentrale Inhalte in verdichteter Form dargestellt werden.

Mayring (2016) führt aus, dass als Ergebnis der Zusammenfassung verschiedene Kategorien zur Thematik entstehen, die in Bezug auf die Fragestellung gedeutet werden können. In der vorliegenden Arbeit wurde die Form der Zusammenfassung und die induktive Kategorienbildung nach Mayring für die Inhaltsanalyse gewählt.

Ablauf der Zusammenfassung und der induktiven Kategorienbildung

Als erster Schritt werden Analyseeinheiten bestimmt, welche zusammengefasst werden sollen. Danach werden inhaltstragende Textstellen paraphrasiert und verallgemeinert. Des Weiteren werden mehrere, sich auf sich selbst beziehende Paraphrasen zusammengefasst und eine neue Aussage erstellt.

Wie Mayring (2015, S. 85) schreibt, leitet die induktive Kategorienbildung die Kategorien direkt aus dem Material ab, es wird verallgemeinert und bezieht sich nicht auf Theoriekonzepte. Als Resultat entsteht ein System an Kategorien zum gewählten Thema. Der Vorteil dieses Vorgehens ist gemäss Mayring (2015, S. 86) eine möglichst naturalistische, gegenstandsnahe

Abbildung des Materials. Für die weitere Analyse wird das Kategoriensystem im Sinne der Fragestellung interpretiert.

Tabelle 2: Tabelle des Kategoriensystems mit allen beteiligten Personen

Kategorien	Klassenassis- tenz	Lehrpersonen	Fachperson Sonderpäda- gogik	Schulleitung
Welches Wissen ist über AS vor- handen?				
Woher stammt das Wissen?				
Ausbildung der KLA				
Spezifische Ausbildungen über Autismus				
Welche Kompetenzen sind bei den KLA vorhanden?				
Welche Kompetenzen bei den KLA wären von den anderen Be- teiligten gewünscht?				
Erfahrungen der Beteiligten in der Arbeit mit Kindern aus dem AS				
Welche Form der Arbeit mit dem Kind ist gewünscht?				
Wie soll die Zusammenarbeit im Unterrichtsteam im Bezug zur Arbeit mit einem Kind aus dem AS aussehen?				
Wo zeigen sich mögliche Schwierigkeiten?				

4 Datenerhebung und Datenauswertung

Es wird in diesem Kapitel beschrieben, wie Daten aus der Literatur erhoben, die Befragten ausgewählt und die Interviews und die Erprobung des Leitfadens durchgeführt wurden. Zudem wird die Auswertung der Interviews und die Verknüpfung für die Ausarbeitung des Leitfadens erläutert.

4.1 Datenerhebung

4.1.1 Literatur

Die ausgewählte theoretische Literatur zum Untersuchungsgegenstand wurde, in Bezug auf die Integration von Kindern aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule, in verschiedene Kapitel eingeteilt und zusammengefasst. Diese Aufgliederung ist relevant, um die möglichen Bereiche zu evaluieren, in welchen die Klassenassistenz Kinder aus dem Autismus-Spektrum begleiten und unterstützen kann. Daraus werden zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Fragestellungen für die jeweiligen Experteninterviews entwickelt. Die Auswertung der Interviews soll diejenigen Bereiche aufzeigen, bei welchen es eine Übereinstimmung aller Beteiligten für die Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder aus dem Autismus-Spektrum durch die Klassenassistenz gegeben hat. Diese Bereiche und die Zusammenfassungen aus der theoretischen Literatur und der Ratgeberliteratur werden danach zur Erstellung des Leitfadens verwendet.

4.1.2 Wahl der Interviewpartner und – partnerinnen

Die Autorin hat sich für die Datenerhebung auf einige Personen in einer einzelnen Schuleinheit der Gemeinde beschränkt, weil dort ebenso die Erprobung und die Bewertung des Leitfadens stattgefunden hat. Folgende Personen wurden befragt:

- Die Schulleiterin und der Schulleiter, die für Einstellung und den adäquaten Einsatz der Klassenassistenz verantwortlich sind.
- Vier Klassenassistentinnen, die zurzeit in verschiedenen Klassen arbeiten und teilweise schon mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum gearbeitet haben. Eine Assistentin begleitet momentan ein Kind aus dem Autismus-Spektrum.

- Zwei Lehrpersonen der Unterstufe, wobei der Lehrer im Moment mit einem Kind aus dem Autismus-Spektrum arbeitet. Die Lehrerin unterrichtete ein Kind mit Verdacht auf AS in der ersten Klasse.
- Eine Fachperson Sonderpädagogik, die lange diesen Beruf ausübt, aber noch nie mit einem Kind aus dem Autismus-Spektrum gearbeitet hat.

Mit der Wahl dieser vier Personengruppen beabsichtigte die Autorin die verschiedenen Sichtweisen zu eruieren und diese für die Ausarbeitung des Leitfadens zusammenzuführen. Alle Teilnehmenden haben der Anfrage sofort entsprochen und ihre Unterstützung zugesichert.

4.1.3 Durchführung der Interviews

Es fand eine Erprobung des Interview-Leitfadens mit einer Lehrperson, die nicht zur Auswahl der Interviewteilnehmenden gehörte, statt, um das Verständnis der Fragen und die Dauer des Interviews zu eruieren. Danach wurden Einzelinterviews geführt, um den Wissensstand zum Autismus-Spektrum und die Ansichten der Teilnehmenden zur Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum individuell zu ermitteln. Alle Interviews wurden mit einer Kamera gefilmt und die Antworten auf dem Fragebogen zusammenfassend protokolliert. Alle Teilnehmenden wurden vorgängig von der Autorin über das Projekt informiert.

4.1.4 Erprobung des Leitfadens

Der von der Autorin erstellte Leitfaden wurde in einer Regelklasse der Primarschule, in der ein Kind aus dem Autismus-Spektrum unterrichtet wird, während eines Quartals erprobt. Diese Erprobung verlief wie folgt:

1. Bei einem Treffen zeigte die Autorin der Klassenassistentin erstmals den Leitfaden. Die Autorin bat die KLA, den Leitfaden zu lesen, unklare Passagen zu markieren und Fragen zu notieren.
2. Gemeinsam wurde besprochen, welche Unterstützungsmassnahmen durch die KLA aufgenommen und mit dem Kind umgesetzt werden sollten.

3. Nach einiger Zeit erfolgte ein weiteres Treffen, bei dem mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung besprochen wurden und ob weitere Massnahmen durchgeführt werden könnten.
4. Die Autorin erstellte einen Interviewleitfaden für die Befragung zur Erprobung des Leitfadens. Die Erprobungsphase wurde durch ein Interview mit der Klassenassistentin zum Leitfaden abgeschlossen (siehe Anhang V).

Die Auswertung des Interviews mit der Klassenassistentin zur Erprobung des Leitfadens werden in der Darstellung der Ergebnisse beschrieben.

4.2 Datenauswertung

Nach der Beschreibung von Roos & Leutwyler ist die Ableitung von Kategorien aus dem Interviewleitfaden eine gängige Methode in der Evaluationsforschung. Somit richtet sich die Analyse des Datenmaterials eng nach den Fragen der Interviews (Roos & Leutwyler, 2017, S. 297).

Zu Beginn der Datenauswertung wurden konkrete Fragen, in Anlehnung an die Fragen aus den Interviews, für die Auswertung der Interviews formuliert. Darauf wurde das Material der Interviews in fünf Schritten verarbeitet und analysiert. Dies erfolgte nach den Regeln der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse:

1. Alle protokollierten Antworten zu den Interviews wurden mit einer Anhörung der Interviews in den Filmaufnahmen abgeglichen.
2. Konkrete Fragestellungen wurden für die Auswertung der Interviews erstellt.
3. Das Textmaterial wurde vollständig analysiert. Zu jeder der vier Personengruppen (Schulleitung (SL), Lehrpersonen (LP), Klassenassistentin (KLA), Fachperson Sonderpädagogik FS) wurde eine separate Tabelle mit den individuellen Fragestellungen erstellt. In den jeweiligen Tabellen wurden die Aussagen der einzelnen Personen zusammengefasst.
4. In einem nächsten Schritt wurden die Aussagen der vier Personengruppen zu den Bereichen:
 - Wissen und Erfahrungen der Beteiligten zum Themas AS
 - mögliche Arbeitsbereiche und Kompetenzen der Klassenassistentin

- Zusammenarbeit im Förderteam

paraphrasiert und zusammengezogen. Hiermit wurde das Kategoriensystem entwickelt.

5. Im 5. Schritt wurden die Aussagen aller Beteiligten in den einzelnen Kategorien zusammengezogen, so dass danach die Auswertung aus den einzelnen Kategorien erstellt werden konnte.

Alle oben beschriebenen Tabellen werden im Kapitel 5: Ergebnisse aufgeführt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Die Resultate stammen aus der Auswertung, die im Kapitel 4.2 beschrieben wurde. Die Ergebnisse werden zu den einzelnen themenbasierten Kategorien präsentiert. Aus der Zusammenstellung der Ergebnisse und einem Auszug aus dem theoretischen Bezugsrahmen dieser Arbeit sind die einzelnen Bereiche für die Erstellung des Leitfadens gewählt worden.

Ausserdem wird am Ende des Kapitels die Auswertung der Erprobung des Leitfadens dargestellt, die Ergebnisse sind dem Anhang III und IV zu entnehmen.

5.1 Allgemeine Ausbildung der Klassenassistenten

Die Ausbildung zur Klassenassistentenz wird von der zuständigen Schulleitung bewilligt, ebenso spezielle Kurse. Es hängt von verschiedenen Faktoren wie Zeit, den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und der Verfügbarkeit der Kurse ab, wann die Klassenassistentenz ihre Ausbildung oder zusätzliche, spezielle Kurse zu einem Thema, absolvieren kann.

Tabelle 3: Aussagen zu Ausbildung als Klassenassistentenz

Aussagen zur Ausbildung als Klassenassistentenz	
Klassenassistentenz 1	Ich arbeite neu als Klassenassistentenz und habe noch keine Kurse oder Ausbildungen gemacht.
Klassenassistentenz 2	Ich habe Online-Weiterbildungen im Ausland als Klassenassistentenz gemacht.
Klassenassistentenz 3	Ich habe die Ausbildung zur Klassenassistentenz absolviert.
Klassenassistentenz 4	Ich arbeite schon seit 3 Jahren als Klassenassistentenz, habe aber noch keine Ausbildung gemacht und wegen Covid 19 konnte ich noch keine Kurse belegen.

Eine Person hat den Kurs Schulassistentenz an der Pädagogischen Hochschule in Zürich absolviert. Eine weitere hat selbst Online-Kurse zum Thema Teacher-Assistent in England besucht. Die

zwei anderen Personen hatten noch nicht die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen. Sie würden sich aber gerne zur Klassenassistentenz ausbilden lassen und einen Kurs absolvieren.

5.2 Spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum

Alle Personen, die in einer Regelschule der Primarschule arbeiten, können im Rahmen des inklusiven Unterrichts mit dem Thema Autismus konfrontiert werden. Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, liegt die Prävalenz der Autismus-Spektrum-Störung zurzeit bei circa 1%. Es wurde das Wissen über Autismus bei den Befragten erkundet. Die Aussagen zu dieser Frage sind ausserdem relevant für die Erstellung des Produktes dieser Entwicklungsarbeit.

Tabelle 4: Aussagen zum Spezifischen Wissen über Autismus

Aussagen zum Spezifischen Wissen über Autismus	
Klassenassistenten	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist ein grosses Spektrum. • Kinder aus dem AS sind sehr direkt. • Ich habe wenig Wissen über Autismus. • Ich habe keine Kenntnisse über Autismus. • Wissen ist vorhanden wegen Kontakt mit einem Kind aus dem AS (1 Person)
Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Ich habe wenig Wissen über Autismus. • Ich habe sehr wenig Wissen darüber. • Es gibt spezielle Verhaltensmuster bei Kindern aus dem AS.
Fachperson Sonderpädagogik	<ul style="list-style-type: none"> • Ich habe noch nie mit einem Kind aus dem AS gearbeitet. • Strukturen helfen dem Kind. • Die Kinder mögen keine Überraschungen, sonst wird es schwierig. • Vorinformationen können dem Kind helfen. • Abläufe müssen immer gleich sein.
Personen der Schulleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen ist vorhanden wegen Kontakt mit einem Kind aus dem AS. • Es sind Einzelbegabungen möglich. • Sozialkontakte zu knüpfen, fällt den Kindern schwer. • Übergänge können schwierig sein. • Zusammenarbeit mit anderen Kindern ist schwierig.

Die Tabelle Nr.4 zeigt eine Zusammenfassung der Antworten aus den Leitfadeninterviews zum Thema spezifisches Wissen über Autismus. Alle Teilnehmenden bis auf zwei Personen, die Kontakt mit Kindern aus dem AS haben, bekunden, dass sie wenig konkretes Wissen über Autismus haben. Es werden einzelne Erscheinungsbilder genannt. Zum Beispiel, dass Kinder aus dem AS spezielle Verhaltensmuster zeigen oder Abläufe konstant eingehalten werden müssen. Diese Kinder mögen keine Überraschungen, deshalb kann es helfen, ihnen Vorinformationen zu geben. Eine Aussage erwähnt die Einzelbegabungen als mögliche Ressource der Kinder.

Woher stammt das Wissen über Autismus?

Einige Teilnehmende geben an, dass sie in Modulen ihrer fachspezifischen Ausbildung oder in Kursen Informationen über Autismus erhalten haben. Einige haben Fachliteratur zu Autismus oder Bücher von Betroffenen aus dem Autismus-Spektrum gelesen oder Spielfilme mit dieser Thematik gesehen. Zwei Personen geben an, dass sie selbst Kontakt mit einem Kind aus dem AS haben. Die eine der beiden bemerkt, dass sie trotzdem nur rudimentäres Wissen über Autismus besitze. Die Fachperson Sonderpädagogik erklärt, dass sie aus Gesprächen mit Lehrpersonen, die Kinder aus dem AS unterrichtet haben, auch einen Teil ihres Wissens bezogen habe.

Wurden Ausbildungen oder Kurse zur Thematik Autismus-Spektrum absolviert?

Es gibt Teilnehmende, die in der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule und an der Hochschule für Heilpädagogik im Rahmen der Ausbildung über Autismus informiert wurden. Den Kurs «1x1 der Heilpädagogik für Klassenassistenten» an der Hochschule für Heilpädagogik hat eine Klassenassistentin absolviert und dort Angaben über Autismus erhalten. Weil sie selbst nicht aus der Schweiz stammt, hat eine weitere Klassenassistentin Online-Kurse über das Autismus-Spektrum im Ausland gemacht. Eine Person der Schulleitung hat eine Weiterbildung zum Thema Autismus beim Schulpsychologischen Dienst besucht.

Haben die Befragten Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum in der Regelschule?

Eine Person der Schulleitung war bei der Integration eines Kindes aus dem AS involviert, das in ihrer Schuleinheit unterrichtet wurde. Eine der vier Klassenassistenzen hat in ihrer langjährigen Arbeit mit mehreren Kindern aus dem AS gearbeitet, zudem hat sie persönlichen Kontakt zu einem Kind aus dem AS. In einem Freizeitklub, den sie leitete, hatte eine Lehrperson ein wenig Zeit mit einem Kind aus dem AS verbracht und nun begleitet sie ein Kind aus dem AS in ihrer Schulklasse. Eine weitere Person aus der Schulleitung hat ebenfalls Kontakt zu einem Kind aus dem AS. Manchmal werden Kinder beim Schulpsychologischen Dienst abgeklärt, bei denen die Verdachtsdiagnose Autismus-Spektrum gestellt wird. Nach einer weiteren Abklärung beim Kinderpsychiatrischen Dienst der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich wird die Diagnose bestätigt oder verworfen. Da oft lange Wartezeiten für diese Untersuchungen bestehen, arbeiten die Lehrkräfte, Fachpersonen Sonderpädagogik und Klassenassistenzen mit Kindern, die erst eine Verdachtsdiagnose erhalten haben. Drei Personen haben schon in diesem Setting mit Kindern aus dem AS gearbeitet. Gar keine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern aus AS haben zwei Personen.

5.3 Begleitbare Bereiche aus Sicht der Klassenassistenten

Nach Aussagen der vier Klassenassistenzen können sie aus ihrer persönlichen Sicht Kinder im Autismus-Spektrum in folgenden Bereichen Unterstützung bieten.

Tabelle 5: Aussagen der Klassenassistenten zu ihren Kompetenzen

Aussagen der Klassenassistenten zu ihren Kompetenzen				
	Klassenassistentenz 1	Klassenassistentenz 2	Klassenassistentenz 3	Klassenassistentenz 4
Unterstützung und Begleitung des Kindes bei:				
Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder	Ja, es ist auch wichtig, eine Verbindung zu finden.	Ja	Ja	Ja
Handlungsplanung	Nur zusammen mit LP/FS	Da bin ich unsicher.	Nur von FS begleitet.	Ja

Soziale Interaktion	Ja	Ja	Ja, ich würde dem Kind helfen.	Schwierig, eher Begleitung durch FS oder SSA
Kommunikation	Ja	Das Kind anzuleiten, finde ich schwierig.	Ja, aber es braucht viel Geduld.	Ja
Übergänge	Ja, man muss Sicherheit geben.	Ja	Ja, das ist sehr nötig.	Ja
Organisation und Abläufe	Ja	Zurzeit schwierig für mich, Kind ist oft sehr unordentlich.	Ja (Es ist wichtig, z.B. Arbeits-tempo im Auge behalten).	Ja, Mitarbeit der Eltern hier auch wichtig.
Sensorische Überempfindlichkeit	Ja (z.B. das Kind kann mit Kopfhörern oder im Gruppenraum allein arbeiten).	Ja (Man merkt es, wenn es zu viel für das Kind wird).	Nur in Absprache mit der LP	Teilweise (z.B. mit Kopfhörern oder in einem separaten Raum arbeiten lassen).

Alle vier Klassenassistenzen denken, dass sie Kinder aus dem AS in verschiedenen Gebieten unterstützen können. Wenn es darum geht, die Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder zu fördern, können sich alle Assistenzen vorstellen, die Kinder zu begleiten. Bei der Handlungsplanung fühlen sich alle vier KLA unsicher. In diesem Bereich möchten sie den Kindern mit Anleitung der Lehrperson oder Fachperson Sonderpädagogik behilflich sein. Drei von vier KLA trauen sich zu, die Kinder in der Förderung oder bei Problemen in der sozialen Interaktion, helfen zu können. Im Gebiet der Kommunikation können sich drei KLA vorstellen, mit dem Kind Übungen zu machen. Die Klassenassistentin, die zurzeit mit einem Kind aus dem AS arbeitet, findet es schwierig, das Kind bei der Kommunikation anzuleiten. Bei den Übergängen finden alle, dass sie hier einen Beitrag leisten können, ebenso bei der sensorischen Überempfindlichkeit. Hier werden verschiedene Möglichkeiten zum Schutz des Kindes aufgezählt, wie zum Beispiel das Benützen von Kopfhörern oder der Wechsel in einen Gruppenraum. Bei der Organisation von Material und dem Planen von Abläufen stellen sich drei Personen vor, Hilfe leisten zu können. Der Person, die zurzeit mit einem Kind aus dem AS arbeitet, fällt es eher schwer, das Kind in diesem Bereich anzuleiten, weil es sehr unordentlich ist und vieles verlegt oder nicht mehr findet. Für alle Assistenzen ist es selbstverständlich, dass alles in Absprache mit dem Förderteam ausgeführt werden sollte.

5.4 Einsatzbereich der Klassenassistenz aus der Sicht der Lehrpersonen und Fachpersonen Sonderpädagogik

Die Klassenassistenz könnte das Kind, aus der Sicht der Fachperson Sonderpädagogik und der Lehrpersonen, in folgenden Bereichen unterstützen und begleiten:

Tabelle 6: Einsatzbereiche der Klassenassistenz aus Sicht der Lehrperson und der Fachperson Sonderpädagogik

Bereiche, in der die Klassenassistenz das Kind aus dem AS unterstützen kann, aus der Sicht der Lehrperson und der Fachperson Sonderpädagogik			
Unterstützung des Kindes im Bereich:	Lehrperson 1	Lehrperson 2	Fachperson Sonderpädagogik (FS)
Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder	Ja	Ja, es kann Sicherheit vermitteln, ein gutes Gefühl für das Kind	Ja, wenn es Zeit und Raum erlauben
Handlungsplanung	Nach einem Plan der FS für die KLA, Umsetzung und Arbeit mit dem Kind durch KLA möglich, Entlastung der LP	Das ist eher schwierig, es kommt darauf an, wie das Kind die KLA annimmt.	Nur bedingt, eher schwierig
Soziale Interaktion	Anleitung eher LP, Kind soll selbst üben, KLA soll ermutigen	KLA kann eventuell in der Pause unterstützen	Bei sozialen Interaktionen soll genau definiert sein, in welchen Situationen KLA unterstützen kann, evt. Regeln begleiten.
Kommunikation	KLA kann Dialoge mit dem Kind üben, den Umgang mit anderen thematisieren, damit sich das Kind getraut, auf andere zuzugehen.	Nein, das soll eher die SSA oder Logopädin machen. KLA hat keine Ausbildung in diesem Bereich.	FS gibt klaren Auftrag, woran man arbeitet.
Übergänge	Anstelle von Ermahnungen der LP kann KLA dem Kind ein Zeichen machen, Bilder zeigen, visuelle Unterstützung geben.	Sehr gut, z.B. auf dem Weg zur Turnhalle.	KLA sehr gut einsetzbar dafür, aber immer nur dieselbe KLA, für gleiche Situationen, Begleitung wichtig
Organisation und Abläufe	Ja, sie kann das Kind mit Plänen, Erinnerungen, Kleber für die Hausaufgabe begleiten. Somit die	Ja	Ja, auf jeden Fall bei Abläufen

	Selbständigkeit des Kindes fördern.		
Sensorische Überempfindlichkeit	Ja, vielleicht bemerkt sie es schneller als die LP, kann dadurch schneller reagieren. Sie kann Anlaufstelle für das Kind sein, wenn es Unterstützung sucht.	Ja, je nach Abmachung: Arbeit in einem anderen Raum, Gebrauch von Kopfhörern etc.	FS muss es erkennen, Rahmenbedingungen setzen, eher schwierig für KLA

In den Bereichen der Handlungsplanung und der Sozialen Interaktion sehen die Lehrkräfte und die Fachperson Sonderpädagogik einen bedingten Einsatz der Klassenassistenz. Nach ihrer Ansicht sollte sie in diesen Bereichen immer unter Anleitung arbeiten. Den Einsatz der KLA für den Bereich der Sensorischen Überempfindlichkeit sieht die Fachperson Sonderpädagogik als schwierig an. Bei den anderen Gebieten halten sie es für möglich, dass die Klassenassistenz Unterstützung leisten kann.

In folgenden Bereichen zeigen sich mehrheitlich Übereinstimmungen in den beiden Gruppen zur Förderung des Kindes:

Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder, Begleitung der Übergänge, Abläufe und Organisation, Sensorische Überempfindlichkeit

In welchem Setting (integrativ oder Einzelbetreuung) soll die Klassenassistenz mit dem Kind arbeiten?

Es sind sich alle einig, dass die Assistenz vor allem integrativ in der Klasse mit dem Kind arbeiten soll. Es kann aber Situationen geben, in denen man das Kind besser allein in einem anderen, ruhigeren Raum unterstützen kann. Aussagen zu möglichen Situationen für die Einzelarbeit der Klassenassistenz mit dem Kind:

- dem Kind Abläufe und Strukturen zeigen.
- wenn in der Klasse viel Bewegung herrscht und das Kind zum Arbeiten Ruhe braucht.
- wenn das Kind spezielle Anleitung braucht.
- wenn die Motivation des Kindes unterstützt werden soll.
- wenn das Kind aus dem AS die anderen Kinder bei der Arbeit stört.

5.5 Anleitung der Klassenassistenz

Die Schulleitung gibt vor, dass bei einem Kind mit besonderem Bildungsbedarf die Fallführung bei der Fachperson Sonderpädagogik liegt und diese somit die Klassenassistenz in Bereichen, die spezifisch mit Autismus zusammenhängen, anleitet. Die Lehrpersonen haben unterschiedliche Meinungen. Eine Person möchte, dass vor allem die FS die Assistenz anleitet und dass Besprechungen zu dritt gemacht werden. Die andere Lehrperson findet, dass sie am meisten mit dem Kind und der KLA zusammen ist und deshalb vor allem die Assistenz anleiten sollte. Wenn es spezifisch um Autismus geht, sollte die Fachperson Sonderpädagogik die Aufgaben der KLA mit ihr besprechen.

Mögliche Schwierigkeiten bei der Integration eines Kindes aus dem Autismus-Spektrum

- Alle Befragten haben erwähnt, dass sie nach ihrem Empfinden zu wenig spezifisches Fachwissen über Autismus haben. Die Klassenassistenten, aber auch Lehrpersonen würden sich unsicher fühlen in der Arbeit mit einem Kind aus dem Autismus-Spektrum.
- Als weitere Schwierigkeit führen alle Befragten den Zeitfaktor an. Die Lehrpersonen und die Klassenassistenten hätten teilweise zu wenig Zeit, das Kind während des Unterrichts adäquat zu unterstützen. Die Planung im Förderteam, um Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind zu finden, sei teilweise schwierig zu organisieren.
- Es kommt vor, dass die Assistenz unsicher ist in der Begleitung der anderen Kinder der Klasse und die Lehrperson dadurch nicht richtig entlastet werden kann. Somit ist es ihr nicht möglich, sich dem Kind mit erhöhtem Förderbedarf entsprechend zu widmen.
- Es wurde bemerkt, dass die Begleitung eines Kindes aus dem AS für alle einen Mehraufwand bedeutet.
- Es können verschiedene Ansichten und Meinungen im Unterrichtsteam vorherrschen und diese könnten zu Differenzen führen.
- Es kann vorkommen, dass das Kind die Arbeit mit der Klassenassistenz nicht akzeptiert.
- Die Klassenassistenten bedauern, dass es zurzeit wenige Möglichkeiten gibt, sich untereinander auszutauschen.

- Es kann zu einem Nähe-Distanz Problem zwischen Kind und Assistenz kommen, wenn die emotionale Nähe zur Assistenz zu gross wird oder wenn das Kind zu stark bemuttert wird.
- Es gibt Assistenzen, die sich nicht immer genug ernst genommen fühlen, weil sie nicht als Lehrperson ausgebildet sind. Zudem bemerken sie, dass die Zuständigkeiten während des Unterrichts teilweise nicht klar sind und ebenso die Erwartungen an sie.

5.6 Erprobung des Produktes: Leitfaden für die Klassenassistenz

Für die Phase der Erprobung wurden drei Exemplare des Leitfadens von der Autorin gedruckt und gebunden. Ein Exemplar wurde der Klassenassistenz, die momentan mit einem Kind aus dem Autismus-Spektrum arbeitet, ausgehändigt. Das Zweite bekam die Lehrperson, die das Kind in ihrer Klasse unterrichtet. Das dritte Exemplar behielt die Autorin. Die Klassenassistenz und die Lehrperson waren bereit, den Leitfaden zu lesen und ihn während einiger Wochen gemeinsam mit der Autorin zu erproben.

Die Klassenassistenz arbeitete unter der Anleitung der Fachperson Sonderpädagogik, die dieses Kind begleitet und fördert. Das Förderteam, bestehend aus diesen drei Personen, hat sich auf zwei Bereiche aus dem Leitfaden geeinigt, die spezifisch umgesetzt werden sollten. Im Bereich Fähigkeiten und Ressourcen wurde das Schachspiel eingeführt. Im zweiten Bereich, sensorische Überlastung, wurde nach neuen Lösungen gesucht, das Kind vermehrt zu entlasten.

Auswertung der Erprobung

Für die Auswertung der Erprobung wurde ein von der Autorin erstelltes Leitfadeninterview mit der Klassenassistenz geführt. Die KLA hat grosse Bereitschaft gezeigt, im Förderteam zusammenzuarbeiten und die Autorin in ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Positive Aspekte des Leitfadens aus der Sicht der Klassenassistenz:

- Erscheinungsbild und Handhabung wurden für gut befunden.
- Die Beschreibungen in den Teilen Einleitung, Haltung und Arbeit der KLA wurden von der KLA positiv bewertet. Sie wisse so eher, was von ihr erwartet würde.

- In den Bereichen Fähigkeiten des Kindes und sensorische Überbelastung wurden mit dem Leitfaden konkret neue Lösungsansätze gefunden.
- Die KLA begrüsst die Literaturangaben. Sie sei bereit, sich vertiefter über dieses Thema zu informieren. Ein Buch hat sie sich sogleich bei der Autorin ausgeliehen.
- Nach ihren Angaben fühlt sich die KLA mit dem Leitfaden sicherer in der Arbeit mit dem Kind. Sie wisse eher, wie sie das Kind begleiten könnte oder was sie unterlassen sollte.
- Der Austausch im Förderteam ist aus der Sicht der KLA nun konkreter auf Situationen oder Hilfsmittel bezogen.

Verbesserungsvorschläge aus der Sicht der Klassenassistentz:

- Die KLA wünscht sich, dass der Teil: Die Beschreibung des Autismus-Spektrums noch ausführlicher gestaltet wird. Sie würde gerne noch mehr Informationen erhalten.
- Bei gewissen Bildern bestehen Unklarheiten, eine bessere Beschriftung sei nötig.
- Die KLA fragt nach Links zu Videobeispielen, wo sie Menschen sehen könne, wie diese mit Kindern aus dem AS arbeiten.

Es wurde erst ein Teil des Leitfadens erprobt, es war zeitlich noch nicht möglich, alles zu erproben und umzusetzen. Ausserdem waren gewisse Bereiche im Moment nicht relevant für die Förderung und Unterstützung dieses Kindes.

6 Diskussion

Es werden die präsentierten Ergebnisse aus dem Kapitel 5 für die Diskussion interpretiert. Die Gliederung setzt sich aus Themenbereichen des vorangehenden Kapitels 5 zusammen. Anhand der zusammengestellten Kernaussagen sollen die Teilforschungsfragen beantwortet werden, um abschliessend auf die Hauptforschungsfrage eingehen zu können. Anhand des Studiums der Literatur zum Thema Autismus-Spektrum und von qualitativer Forschung soll ein Leitfaden für die Klassenassistenz erstellt werden. Mit der Erprobung des Leitfadens und der Diskussion der Ergebnisse soll geprüft werden, inwiefern der Leitfaden dienlich ist.

6.1 Allgemeine Ausbildung der Klassenassistenz

Im Kapitel 2.2.1 im Abschnitt Formale Vorgaben wird ausgeführt, dass die Klassenassistenz nicht über eine pädagogische Ausbildung verfügen muss. Viele können erst irgendwann nach der Aufnahme ihrer Arbeit einen speziellen Kurs für die Ausbildung zur Klassenassistenz besuchen. Die Assistenz muss bei der Schulleitung eine Bewilligung für den jeweiligen Kurs einholen. Diese hängt vom Jahresbudget der Schule ab. Dazu wurden zurzeit viele Kurse wegen der Covid 19 Pandemie verschoben. In der Schuleinheit, in der die Autorin arbeitet, ist es ein grosser Vorteil, dass alle Klassenassistenzen selbst Kinder grossgezogen haben. Zudem zeigten alle von Beginn ihrer Tätigkeit an grosse Motivation, die Lernenden möglichst adäquat nach ihren Bedürfnissen zu unterstützen und im Förderteam kooperativ mitzuarbeiten. Trotzdem bedauern drei von vier KLA, dass sie noch keinen Weiterbildungskurs für Schulassistenzen besuchen konnten. Diejenigen Klassenassistenzen, die schon mit Kindern aus dem AS gearbeitet haben, bemerken, dass sie sich teilweise sehr unsicher in der Arbeit mit den Lernenden fühlen. Vor allem die Klassenassistenz, die zurzeit mit einem Kind aus dem AS arbeitet, ist sehr verunsichert, da sie noch gar keine Kurse besuchen konnte. Sie verbringt viel Zeit mit dem Kind, da für ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf viele Lektionen im Bereich Assistenz gesprochen werden. Die Fachperson Sonderpädagogik kann das Kind nur während drei Lektionen pro Woche fördern, da im Rahmen der Schulischen Sonderpädagogik nur drei Lektionen für ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf gesprochen werden. Aus der Sicht der Autorin braucht die KLA verständlicherweise viel Unterstützung durch die Lehrperson und im Fachbereich Autismus durch die Fachperson Sonderpädagogik. Es ist eine enge Zusammenarbeit gefordert und die KLA braucht Unterlagen, um sich informieren und das Kind im Unterricht begleiten zu können.

6.2 Spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum

Wie im theoretischen Bezugsrahmen beschrieben, gibt es viele Bereiche, in denen ein Kind aus dem AS in der Regelschule möglicherweise Förderung, Unterstützung und Begleitung benötigt.

Die Auswertung der Ergebnisse im Kapitel 5 zeigt, dass die Mehrheit der interviewten Klassenassistenten bekundet, eher wenig spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum zu haben und nur gewisse Erscheinungsbilder zu kennen. Eine KLA hat im privaten Bereich Kontakt zu einem Kind aus dem AS und einige KLAAs haben teilweise Fachliteratur oder Bücher von Betroffenen gelesen. Es stellt sich aber die Frage, ob sie einzig mit der Anleitung durch die Fachperson Sonderpädagogik für die Arbeit mit dem Kind genügend theoretisches Wissen erlangen und wie sie in Alltagssituationen in der Schule reagieren und unterstützen können.

Es wird so gehandhabt, dass die Schulleitungen Assistenten einsetzen müssen im Bewusstsein, dass die meisten wenig oder kein spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum und über die Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind haben.

6.3 Begleitbare Bereiche aus Sicht der Klassenassistenten

Wie in den formalen Vorgaben beschrieben, gibt der Kanton Zürich vor, dass Klassenassistenten die Schülerinnen und Schüler beim Lernen betreuen und begleiten. Die Schulgemeinde setzt eine bestimmte Anzahl von Lektionen pro Woche fest, während der die Klassenassistenten das Kind mit erhöhtem Förderbedarf begleitet. Die Klassenassistenten geben in den Interviews an, dass sie die Kinder in folgenden Bereichen ihrer Sicht nach begleiten können: Ressourcen der Kinder, soziale Interaktion, Übergänge und sensorische Überbelastung und bei der Organisation und Abläufen.

Wie aber die Forschung zeigt, haben Kinder aus dem AS spezielle Bedürfnisse, denen unbedingt Rechnung getragen werden sollte. Kinder aus dem AS reagieren in vielen Situationen anders als andere Kinder. Es sollten somit gezielte Massnahmen zur Unterstützung des Kindes eingesetzt werden. Darauf müssen KLA zeitweise im Schulalltag sofort und spontan reagieren können. Es ist nicht immer möglich, die Fachperson Sonderpädagogik sofort um Hilfe oder Rat zu fragen. Es ist auch nicht machbar, alles vorzubesprechen, weil manches nicht vorhersehbar ist.

6.4 Einsatzbereiche der Klassenassistenz aus der Sicht der Lehrpersonen und Fachperson Sonderpädagogik

Für die Fachperson Sonderpädagogik und die Lehrpersonen geht es in erster Linie um die Integration des Kindes aus dem AS. Im Vordergrund sollen die Unterstützung der Entwicklungsmöglichkeiten und die Erziehung zur möglichst grossen Selbständigkeit des Kindes stehen. Die Orientierung an den Fähigkeiten und speziellen Bedürfnissen soll bei allen, die mit dem Kind arbeiten, einen hohen Stellenwert haben. Auf jeden Fall sollte beim Kind während der Schulzeit ein Leidensdruck vermieden werden. Diese Aspekte betonen sowohl Betroffene in ihren Autobiografien als auch Experten in der Autismus Forschung.

Die Ergebnisse aus der Untersuchung: Befragung der Lehrpersonen und Fachperson Sonderpädagogik, zeigen eine mögliche Unterstützung des Kindes durch die KLA in den folgenden Bereichen: Ressourcen der Kinder, Übergänge, Organisation und Abläufe und teilweise im Bereich Sensorische Überempfindlichkeit.

Vor allem die Bereiche, bei denen es mehrheitlich Übereinstimmungen bei der Gruppe KLA und LP/FS gab, sind in den Leitfaden eingeflossen. Dort werden mögliche Anleitungen für die Unterstützung des Kindes durch die Assistenz beschrieben. Im Bereich Soziale Fähigkeiten und Kommunikation sind im Leitfaden nur wenige Punkte, mit dem Hinweis auf eine zwingende Begleitung durch die Fachperson Sonderpädagogik oder Lehrperson, aufgeführt. Wie Girsberger (2022) betont, müssen in diesem Bereich bestimmte Inhalte vermittelt werden. Dazu werden verschiedene Programme einbezogen, die von einer ausgebildeten Lehr- oder Fachperson durchgeführt werden.

6.5 Integrative Begleitung in der Klasse oder Einzelbetreuung des Kindes durch die KLA

Das Ziel der Integration ist, dass das Kind am Unterricht in der Klasse möglichst oft teilhaben kann. Es können aber Situationen auftreten, wie z.B. der Wunsch des Kindes nach Ruhe, bei Reizüberflutung oder wenn das Kind sein Verhalten nicht steuern kann, bei denen es Sinn macht, dass die Klassenassistenz allein mit dem Kind in einem anderen Raum arbeitet, damit es wieder in Ruhe seine Arbeit verfolgen kann. Es kann zudem vorkommen, dass das Kind aus dem AS die anderen Kinder stört, wenn es sein Verhalten nicht steuern kann. Dann ist es für

die Atmosphäre in der Klasse wohl besser, wenn es an einem anderen Ort arbeitet. Die Ergebnisse zeigen, dass alle Beteiligten der Notwendigkeit solcher Einzelbetreuungen zum Wohle des Kindes zustimmen und bereit sind, die KLA in separaten Arbeitsformen zu unterstützen. Die in den Ergebnissen genannten Gründe, wie mit dem Kind etwas in Ruhe erarbeiten oder trainieren zu können oder die Motivation des Kinders aufrecht zu erhalten, sind ebenso valabel für die Einzelbetreuung. Wichtig ist dabei immer die Vor- und Nachbesprechungen im Förderteam.

6.6 Mögliche Schwierigkeiten

Hier werden die Ergebnisse aus der Befragung diskutiert. Es geht um die Schwierigkeiten beim Einsatz einer Klassenassistenz aus der Sicht aller Beteiligten. Alle führen an, dass die fehlende Zeit für die Arbeit mit dem Kind oder die Zusammenarbeit im Förderteam eine Auswirkung auf die Qualität der Arbeit haben kann. Folglich ist es sinnvoll, dass alle Beteiligten gleichzeitig durch Absprache an denselben Förderzielen arbeiten und genügend Hintergrundwissen dazu haben. Eine weitere mögliche Schwierigkeit kann eine ungenügende Abgrenzung der KLA zum Kind sein. Dies könnte negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Eigenständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit desselben haben, indem es zu einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen Kind und KLA kommen kann. Wie im Kapitel 1 beschrieben, fällt vielen Kindern aus dem AS die Kontaktaufnahme zu anderen Personen nicht leicht. Die KLA, die zurzeit mit dem Kind aus dem AS arbeitet, führt an, dass das Kind sie zeitweise nicht als Begleitung akzeptiert hat und es lange gedauert hat, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

In der Literatur wird erwähnt, dass Assistenzen oft wenig Rückmeldungen zu ihren Tätigkeiten erhalten, und somit das Gefühl bei ihnen entstehen kann, zu wenig Anerkennung zu erhalten.

6.7 Methodisches Vorgehen

In diesem Abschnitt wird erläutert, inwiefern die gewählte Forschungsmethode für die Beantwortung der Fragestellung förderlich war.

Mit der qualitativen Forschung werden nicht standardisierte Daten erhoben und in einem nicht statistischen Verfahren ausgewertet. Durch die Experteninterviews wurden konkrete und praktische Probleme im alltäglichen Umfeld erfasst. Mit den offenen Fragestellungen

wurden detaillierte und ausführliche Informationen gesammelt. Dies ermöglichte es, einen tiefen Einblick in den Forschungsgegenstand zu gewinnen. Mit der Analyse der Daten konnten relevante Einzelfaktoren aufgedeckt, neue Erkenntnisse gewonnen und Vorannahmen bestätigt werden. Der erarbeitete theoretische Hintergrund wurde mit der Auswertung der Befragungen in Beziehung gesetzt. Somit konnte für die Erstellung des Leitfadens direkt auf die Bedürfnisse der Klassenassistenten und Unterrichtenden eingegangen werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass für das Umfeld der Schule eine kleine, nicht repräsentative Stichprobe herangezogen werden kann. Das Ziel, durch die Ergebnisse mittels Forschungsprozess eine Praxisveränderung umzusetzen, ist erreicht worden.

6.8 Beantwortung der Fragestellung

Durch das Bearbeiten der Literatur, der Auswertung der qualitativen Forschung und der Erstellung und Erprobung des Leitfadens sollte die folgende Hauptfragestellung beantwortet werden:

Inwiefern ist der Leitfaden dienlich, um das Hintergrundwissen einer Klassenassistentin über das Autismus-Spektrum zu erweitern, damit sie Begleit- und Unterstützungsmöglichkeiten für ein Kind umsetzen kann und er als Instrument für die Zusammenarbeit im Förderteam dient?

Die Klassenassistentin, die ein Kind aus dem AS begleitet, spricht oft Unsicherheiten und Überforderung in ihrer Arbeit mit dem Kind an und ob sie mit ihrer Arbeit das Kind adäquat unterstützen könne. Dies wird in der Ausgangslage in der Einleitung ausführlich beschrieben.

Die Auswertung hat ergeben, dass die Klassenassistentin durch die Beschreibungen des Autismus-Spektrums im Kapitel 4 des Leitfadens Hintergründe und Zusammenhänge darüber vertiefen konnte. Er hilft ihr, Schwierigkeiten des Kindes besser zu erkennen, einzuordnen und darauf reagieren zu können. Sie würde sich aber noch ausführlichere Ausführungen in diesem Kapitel wünschen, um das theoretische Wissen über AS noch mehr vertiefen zu können. In der Zusammenarbeit im Förderteam wurden, während der Erprobungsphase mit dem Leitfaden weitere Unterstützungs- und Begleitmassnahmen ausgearbeitet, die die KLA direkt in der Arbeit mit dem Kind realisieren konnte. Verschiedene Anleitungen aus dem Leitfaden konnte sie

umsetzen und Hilfsmittel teilweise spontan einsetzen. Das Fazit der KLA ist, dass sie nun gewisse spezielle Verhaltensweisen des Kindes besser verstehen kann, sich in der Arbeit mit dem Kind nun sicherer fühlt und bei Unsicherheiten bei der Fachperson Sonderpädagogik konkreter nachfragen kann. Mit dem Instrument des Beobachtungsbogens konnte nachbesprochen werden, welche Fortschritte das Kind gemacht hat, ob Ziele erreicht wurden und wo weiterer Förderbedarf wichtig ist.

Der Leitfaden kann auf keinen Fall die Anleitung der Fachperson Sonderpädagogik ersetzen. Er ist nicht dazu gedacht, dass die Assistenz allein damit arbeitet. Er kann einige Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ein Kind aus dem AS unterstützt könnte. Die Umsetzung der Anleitungen muss sich an das jeweilige Kind, die Situation, involvierte Personen und Räumlichkeiten anpassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass jedes Kind anders ist und deshalb die Unterstützung individualisiert und differenziert erfolgt und sich an den Kompetenzen des jeweiligen Kindes orientieren muss. Die KLA soll für mögliche Schwierigkeiten des Kindes sensibilisiert werden und auch spontan Unterstützungsmöglichkeiten finden können. Der Leitfaden soll als Arbeitsinstrument im Förderteam dienen und die Auseinandersetzung mit dem Thema verstärken.

6.9 Untersuchungskritik

Zu Beginn dieser Forschungsarbeit wurde festgelegt, dass die Erhebung der Daten nur auf die Schuleinheit, in der die Autorin arbeitet, beschränkt wird. Die vergleichsweise kleine Anzahl von neun interviewten Personen dient es somit als kritisch zu betrachten. Die Aussagen und die qualitative Auswertung bezüglich der momentanen Situation und der Anliegen sind aussagekräftig. Die Auswertung der neun Interviews und die Erfahrung der Autorin als Lehrerin und FS dienen zur Erarbeitung des Leitfadens. Dabei erscheint es wahrscheinlich, dass subjektive Ansichten der Beteiligten in die Erarbeitung eingeflossen sind. Zudem ist die Forschende zurzeit in der Arbeit mit dem Kind aus dem AS und der Klassenassistenz direkt involviert. Trotzdem wurde die Erarbeitung sachlich und objektiv angegangen.

Die Erprobung des Leitfadens fand mit drei Personen, dem Förderteam und dem einen Kind aus dem AS während nur einiger Wochen statt. Dies ist eine sehr kurze Zeit und es konnte somit nicht alles erprobt werden. Es hat sich jedoch schon gezeigt, in welchen der bearbeiteten Bereiche er dienlich ist und wo sich Verbesserungsmöglichkeiten im Leitfaden ergeben.

6.10 Schlussfolgerung und Ausblick

Wie das Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2012) im Kapitel 1 verdeutlicht, enthält die Förderung eines Kindes aus dem AS viele Faktoren, die einbezogen werden müssen und ist somit sehr vielschichtig. Es sind viele verschiedene Personen in die Förderung des Kindes involviert und eine effektive Zusammenarbeit ist unabdingbar. Im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Forschungsarbeit hat sich erneut gezeigt, dass die Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Mehrarbeit für alle Beteiligten ergibt. Somit sind die Lehrpersonen auf die Unterstützung der Klassenassistenten angewiesen. Damit sich diese Mehrarbeit positiv auf alle auswirkt, ist die Orientierung an gemeinsamen Zielen wichtig. Die grosse Motivation, die Offenheit und die positive Haltung zur Kooperation der Klassenassistenten ist für die Schule sehr wertvoll. Damit diese positive Haltung erhalten bleibt und den zu unterstützenden Kindern zugutekommt, ist es trotz der hohen Arbeitsbelastung der Lehrpersonen und der Fachpersonen Sonderpädagogik wichtig, die KLA umfassend einzubeziehen, zu begleiten und zu unterstützen. Die KLA gehört zum Förderteam und ist somit in jedem Falle einzuschliessen. In der Rückmeldung der KLA nach der Erprobung zeigte sich, dass sich die enge Zusammenarbeit und das Mittel des Leitfadens förderlich auf das spezifische Wissen über Autismus, die Sicherheit und das Selbstvertrauen der Assistenz ausgewirkt haben. Diese Haltung hatte unmittelbar einen Effekt auf das Kind, indem es vieles besser von seiner Klassenassistentin annehmen und ruhiger und kooperativer mit ihr zusammenarbeiten konnte.

Die Integration eines Kindes aus dem Autismus-Spektrum kann gelingen, wenn alle Faktoren des Rahmenmodells effektiv umgesetzt werden.

Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur aus der Forschung und der Ratgeberliteratur hat die Autorin einen vertiefteren Einblick in die Aspekte des Autismus-Spektrums erlangt. Die persönliche fachliche Weiterbildung ist für die Forschende bedeutsam. Durch die Interviews konnten neue Perspektiven rund um den Einsatz und die Arbeit von Klassenassistenten gewonnen werden. Diese wird die Forschende in ihre weitere Arbeit mit Klassenassistenten, aber auch mit den Lehrpersonen, der Schulleitung und anderen Fachpersonen Sonderpädagogik einfließen lassen.

In dieser Masterarbeit wurde die Anleitung der Klassenassistentin im Bereich des Autismus-Spektrum untersucht und erprobt. Weitere Forschung könnte im Zusammenhang mit der Komorbidität Autismus und ADHS getätigt werden, um die Kenntnisse der Assistenz im Bereich

des ADHS zu erweitern. Es könnten Zusammenhänge der beiden Erscheinungsbilder und mögliche Auswirkungen auf den Schulalltag aufgezeigt und daraus weitere Begleitmöglichkeiten entwickelt werden.

Ausser im Unterkapitel «Mädchen im Autismus-Spektrum» im theoretischen Bezugsrahmen wurde nicht geschlechterspezifisch auf die Begleitung von Kindern aus dem AS eingegangen. Es könnte sinnvoll sein, die spezifischen Schwierigkeiten bei Mädchen zu evaluieren und spezielle Begleit- und Unterstützungsmassnahmen, die eine Assistenz übernehmen könnte, aufzuzeigen.

7 Erstellung des Produktes

In diesem Kapitel werden die Ziele des Produktes, sprich des Leitfadens, aufgeführt. Die Erstellung und die einzelnen Teilbereiche des Leitfadens werden beschrieben.

7.1 Ziel des Produktes

Das Ziel ist, dass ein einfach verständlicher, übersichtlicher Leitfaden erstellt wird, der der Klassenassistenz dient, Kinder aus dem Autismus-Spektrum während des Unterrichts in der Regelklasse gezielt begleiten und unterstützen zu können. Der Leitfaden soll zudem als eine mögliche zusätzliche Grundlage für die Zusammenarbeit der Klassenassistenz, Lehrperson und Fachperson Sonderpädagogik in Bezug auf die Förderung eines Kindes aus dem Autismus-Spektrum dienen. Der Autorin war es ausserdem wichtig, dass der Leitfaden nicht zu umfangreich wird, damit die Handhabung einfach ist und er wirklich genutzt wird.

Das Produkt soll vier Teile enthalten:

1. Theoretischer Bezugsrahmen über das Autismus-Spektrum
2. Bereiche, in welchen die Klassenassistenz das Kind begleiten und unterstützen kann.
3. Beobachtungsbogen zur Beobachtung des Kindes
4. Literaturliste, damit Klassenassistenzen und Lehrpersonen ihr Wissen selbst vertiefen können.

7.2 Verfassen des Leitfadens

In der Einleitung des Leitfadens wurden kurz wichtige Faktoren für die Integration eines Kindes aus dem AS in der Regelschule zusammengestellt. Der Autorin ist es wichtig, dass eine gewisse erwünschte Grundhaltung der Klassenassistenz in der Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum, im ersten Kapitel erwähnt und beschrieben wird. Für das dritte Kapitel «Arbeit der Klassenassistenz», wird aus den kantonalen und kommunalen Vorgaben eine Zusammenfassung erstellt, die die Arbeit der Klassenassistenz beschreibt. Im vierten Kapitel werden für die Beschreibung des Autismus-Spektrums die verschiedenen Erscheinungsbilder unter Beizug der fachspezifischen Grundlagenliteratur und des theoretischen Bezugsrahmens der

vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Ausserdem werden Faktoren, welche das Lernen von Kindern aus dem AS beeinträchtigen oder begünstigen können, beschrieben. Diese Ausführungen werden im Hinblick auf eine möglichst gelingende Integration in der Regelschule gemacht. Folgende Themen hat die Autorin einbezogen:

- Fähigkeiten und Ressourcen von Kindern aus dem AS
- Soziale Interaktion und Kommunikation
- Theory of Mind
- Organisation und Planungsfähigkeit (Exekutive Funktionen)
- Sensorische Wahrnehmung/ Empfindlichkeit
- Motorische Schwierigkeiten
- Lernverhalten

Im Kapitel 5: «Bereiche, in welchen die Klassenassistenz begleiten und unterstützen kann» wurden in verschiedenen Absätzen konkrete Unterstützungsmassnahmen aufgeführt. In diese wurden zusätzlich die Ergebnisse der Auswertungen der Interviews mit den Klassenassistenten, Lehrpersonen und Fachpersonen Sonderpädagogik einbezogen. Diejenigen Bereiche, in welchen die Klassenassistenz Unterstützung und Begleitung leisten kann und sich eine Übereinstimmung aller Beteiligten in der Auswertung gezeigt hat, wurden hier erwähnt. Für die Beschreibungen wurden Unterstützungsmöglichkeiten aus dem TEACCH-Ansatz, der die Grundprinzipien der Individualisierung, Strukturierung und Visualisierung verfolgt und anderen Ratschlägen aus verschiedenen Quellen der Ratgeber-Literatur zum Thema Autismus-Spektrum verwendet. Die Ideen zu einem Teil der Illustrationen wurden teilweise dem Buch: Praxis TEACCH - Herausforderung Regelschule (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017) entnommen. Die Autorin hat dazu eigene Fotografien gemacht, um sich direkt mit der Situation und den Begebenheiten in ihrer Schule auseinandersetzen zu können. Andere Bilder wurden der Literatur entnommen (siehe Abbildungsverzeichnis). Es wurden einige Zitate von Daniel Tammet aus dem Buch: Elf ist freundlich, Fünf ist laut, der Biografie eines Autisten, eingefügt (Tammet, 2015). Diese zeigen auf, wie er sich manchmal in der Schule gefühlt hat.

Der Beobachtungsbogen hat die Autorin ebenfalls, auf Grundlage der Fachliteratur, selbst zusammengestellt. Er soll als Hilfsmittel für die Klassenassistenz dienen. Er zeigt ihr mögliche

Bereiche auf, über die sie Beobachtungen machen und notieren könnte. Des Weiteren kann der Bogen ebenso für Besprechungen mit dem Förderteam eingesetzt werden. Es wäre im Sinne der Autorin, wenn er durch die Beteiligten individuell angepasst oder erweitert würde.

Erstellen einer Literaturliste zum Thema Autismus- Spektrum für die Klassenassistenz

Falls sich Klassenassistenzen weiter ins Thema vertiefen möchten, hat die Autorin auf der letzten Seite eine Liste mit Büchern aus der fachspezifischen Literatur zum Thema Autismus-Spektrum erstellt. Zudem wurde diese Liste mit Biografien und Bücher von Autoren und Autorinnen, die selbst von Autismus-Spektrum betroffen sind, ergänzt. Diese Texte sollen die Sicht von Betroffenen zeigen.

Schlusswort

«Die Schulzeit war für mich die schwierigste Zeit in meinem Leben.

...Aber am wichtigsten sind Menschen, die unsere Bedürfnisse erkennen und sich alle Mühe geben, uns zu unterstützen, denn ohne sie geht es nicht. Mit dieser Haltung hätte man mir den Schulalltag sehr vereinfachen können, mit vielen kleinen Hilfen, die kein Geld, sondern nur ein bisschen Zeit gekostet, die ein bisschen mehr Menschlichkeit, Achtung und Respekt erfordert hätten».

(Dr. Christine Preissmann, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie, Autistin)

8 Literaturverzeichnis

- Attwood, T. (2022). *Das Asperger Syndrom*. Stuttgart: Trias Verlag.
- Bernhard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS)*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2019). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können*. Göttingen: Haupt.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil-und Sonderpädagogik (SZH).
- Eckert, A. (23.. Oktober 2020). unveröffentlichte Vorlesung Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) im Fokus Schulischer Heilpädagogik*. Zürich.
- Falkai, P., & Wittchen, H.-U. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychiatrischer Störungen DSM 5*. Göttingen: Hogrefe.
- Fedlex, D. P. (13. 12 2002). Behindertengleichstellungsgesetz , BehiG. *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung*. (S. Eidgenossenschaft, Hrsg.) Schweiz. Abgerufen am 12. 05 2022 von <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de#a20>
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung Eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Gemeinde. (07. 07 2020). Primarschule Handbuch. *Merkblatt Klassenassistenz*. W., der Name der Gemeinde wurde anonymisiert, ist der Autorin jedoch bekannt.
- Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hohloch, C. (2021). *Unterrichtsalltag mit Schulbegleiter*in*. Augsburg: Auer Verlag.
- Kanton Zürich, B. (30.. Januar 2018). *Volkschulamt*. Von Schulassistenten: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/volksschulamt.html> abgerufen
- Kremer, G. (2020). *Schulbegleiter erfolgreich einbinden, Förderschule*. Hamburg: Persen Verlag.
- Lucas, B. (2018). *Ein Kind mit Asperger-Syndrom in meiner Klasse*. (A. V. Schweiz, Hrsg.) Schweiz: Autismus Verein Deutsche Schweiz.

- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Notbohm, E., & Zysk, V. (2020). *1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Preissmann, C. (2021). *Mädchen und Frauen mit Asperger*. Stuttgart: Trias Verlag .
- Psychiatrische Universitätsklinik, Z. (04 2022). *Fachstelle Autismus*. Von <https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/angebote/fachstellen-und-spezialangebote/fachstelle-autismus/diagnostik-und-beratung/> abgerufen
- Redlich, H., Schäfer, L., Wachtel, G., Zehbe, K., & Moser, V. (2015). *Veränderung und Beständigkeit in Zeiten der Inklusion*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Schreiben im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe.
- Sautter, H., Schwarz, K., & Trost, R. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung, Neue Wege durch die Schule*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum*. München: Ernst Reinhardt.
- Tammet, D. (2015). *Elf ist freundlich und Fünf ist laut*. München: Heyne.
- Theunissen, G. (2018). *Autismus und herausforderndes Verhalten*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Todd, S. (2015). *Eine eigene Welt, Einblick in das Autismus Spektrum*. Zürich: Kommode Verlag.
- Tuckermann, A., Häussler, A., & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH Herausforderung Regelschule*. Dortmund: Borgmann Media GmbH.
- Volksschulamt, B. d. (Juni 2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich*. Zürich, Kanton Zürich, Schweiz. Abgerufen am 4.. Januar 2022 von <https://www.schulepfungen.ch/upload/dokumente/volksschulamt-broschuere-integrierte-sonderschulung-iss-und-isr-im-kanton-zuerich.pdf>
- Walk, L. M., & Evers, W. F. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Wehrfritz GmbH.

WHO. (02 2022). *ICD 11 for Mortality and Morbidity Statistics*. Von icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624 abgerufen

Zumwald, B. (27.. März 2020). Vorlesung. *Wie können SHPs mit Klassenassistenzen in der Regelschule ressourcenorientiert zusammenarbeiten*. Distance Learning, St.Gallen.

Zumwald, B., Vogt, F., Koechlin, A., & Truniger, A. (30.. März 2021). Klassenassistenzen sind keine Selbstläufer. (D. L. LCH, Hrsg.) *Bildung Schweiz*(4), S. 32-22. Von https://www.lch.ch/fileadmin/user_upload_lch/BILDUNG_SCHWEIZ/2021/2104.pdf abgerufen

9 Anhang

Anhang I: 4 Interview Fragebogen zur Masterarbeit

Interview mit Klassenassistenz (KLA)

Wie kann die Arbeit der Klassenassistenz dazu beitragen, dass ein Kind aus dem AS am Unterricht der Regelschule partizipieren kann.

Hauptfragestellung	weitere Fragen	
	Ja	Nein
Wissen Hast du Kenntnisse über AS?	Ja, welche Kenntnisse hast du? Woher stammen sie?	Nein, wieso kennst du dich damit nicht aus?
Arbeit mit Kind im AS Hast du schon einmal mit einem Kind aus dem AS gearbeitet?	Mit mehreren Kindern? In welcher Klassenstufe? Wie lange hast du mit den Kindern gearbeitet?	Warum nicht?
Kannst du dir vorstellen, mit einem Kind aus dem AS zu arbeiten?	Wie würdest du es begleiten? Wo siehst du die Herausforderungen für das Kind? Wo für dich?	Warum nicht? Schwierigkeiten, Herausforderungen?
Form der Arbeit mit dem Kind Wie möchtest du mit dem Kind arbeiten? - Einzelarbeit - Begleitung in der Klasse - beides	Begründungen	Begründungen
Kompetenzen der KLA		

<p>In welchen Bereichen fühlst du dich sicher/kompetent?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen, Fähigkeiten Kind - Unterstützung Handlungsplanung - soziale Interaktion - Kommunikation - Wechsel und Übergänge - Organisation - sensorische Überempfindlichkeit 		
<p>Anleitung der KLA</p> <p>Wer soll dir Wissen zum AS vermitteln?</p> <p>Wer soll dich im Umgang mit dem Kind anleiten?</p>	<p>Kurs Bewilligung SL, FS, LP?</p> <p>FS, LP, Förderteam?</p>	
<p>Schwierigkeiten aus Sicht der KLA</p> <p>In welchen Bereichen siehst du mögliche Schwierigkeiten für dich?</p>		

Interview mit Klassenlehrperson (LP)

Wie kann die Arbeit der Klassenassistentenz dazu beitragen, dass ein Kind aus dem AS am Unterricht der Regelschule partizipieren kann.

Hauptfragestellung	weitere Fragen	
	Ja	Nein
Wissen Hast du Kenntnisse über AS?	Welche Kenntnisse hast du? Woher stammen sie?	Wieso kennst du dich damit nicht aus?
Arbeit mit Kind im AS Hast du schon einmal mit einem Kind aus dem AS gearbeitet?	Mit mehreren Kindern? In welcher Klassenstufe? Wie lange hast du mit den Kindern gearbeitet?	Warum nicht?
Kannst du dir vorstellen, mit einem Kind aus dem AS zu arbeiten?	Wie würdest du es begleiten? Wo siehst du die Herausforderungen für das Kind? Wo für dich?	Warum nicht? Schwierigkeiten, Herausforderungen?
Form der Zusammenarbeit mit der KLA - Einzelarbeit - Unterrichtsteam LP, FS, KLA	Begründungen	Begründungen
Bereiche der KLA In welchen Bereichen würdest du die KLA beiziehen?		

<ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen, Fähigkeiten Kind - Unterstützung Handlungsplanung - soziale Interaktion - Kommunikation - Wechsel und Übergänge - Organisation - sensorische Überempfindlichkeit - andere 		
<p>Anleitung der KLA</p> <p>Wer soll ihr Wissen zu AS vermitteln?</p> <p>Wer soll sie im Umgang mit dem Kind anleiten?</p>	<p>Kurs Bewilligung SL, FS, LP</p> <p>FS, LP, Unterrichtsteam</p>	
<p>Schwierigkeiten aus Sicht der LP</p> <p>In welchen Bereichen siehst du möglich Schwierigkeiten?</p>		

Interview mit Fachperson Sonderpädagogik (FS)

Wie kann die Arbeit der Klassenassistenz dazu beitragen, dass ein Kind aus dem AS am Unterricht der Regelschule partizipieren kann.

Hauptfragestellung	Weitere Fragen	
	Ja	Nein
<p>Zusammenarbeit mit KLA</p> <p>Hast du Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einer KLA?</p> <p>Erfahrung mit KLA und Kind aus dem AS?</p>		
<p>Welche Form: Arbeit der KLA mit dem Kind?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit separativ - Begleitung in der Klasse 		
<p>Bereiche der KLA</p> <p>In welchen Bereichen würdest du die KLA beiziehen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen, Fähigkeiten Kind - Unterstützung Handlungsplanung - soziale Interaktion - Kommunikation - Wechsel und Übergänge - Organisation - sensorische Überempfindlichkeit - andere 		

Anleitung der KLA Wer soll ihr Wissen zu AS vermitteln? Wer soll sie im Umgang mit dem Kind anleiten?	Kurs Bewilligung SL, FS, LP FS, LP, Unterrichtsteam	
Schwierigkeiten aus Sicht der FS In welchen Bereichen siehst du möglich Schwierigkeiten?		

Interview mit Schulleitung (SL)

Wie kann die Arbeit der Klassenassistenz dazu beitragen, dass ein Kind aus dem AS am Unterricht der Regelschule partizipieren kann.

Hauptfragestellung	weitere Fragen	
	Ja	Nein
Wissen Hast du Kenntnisse über AS?	Welche Kenntnisse hast du? Woher stammen sie?	Wieso kennst du dich damit nicht aus?
Einsatz der Klassenassistenz In welchen Klassen wird eine KLA eingesetzt?		
Zusammenarbeit Wie stellst du dir die Zusammenarbeit in den Förderteams vor?		
Ausbildung der KLA Voraussetzungen für Arbeit als KLA - Wie wird die KLA ausgebildet?		

<p>- Ausbildung für Kinder, die eine spezifische Förderung brauchen?</p>		
<p>Form der Arbeit mit dem Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelarbeit - Begleitung in der Klasse - beides 		
<p>Kompetenzen der KLA</p> <p>Welche Kompetenzen sind Voraussetzung?</p> <p>In welchen Bereichen werden Kompetenzen verlangt?</p>		
<p>Anleitung der KLA</p> <p>Wer leitet KLA an?</p>		
<p>Schwierigkeiten</p> <p>Wo könnten Schwierigkeiten auftreten?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereich Zusammenarbeit - In der Arbeit mit den Kindern 		

Anhang II: Fragestellung für die Auswertung der Interviews

Welches Wissen über AS ist bei allen Beteiligten vorhanden?

- Woher stammt das Wissen?
- Wurden Ausbildungen zu AS absolviert?
- Haben die vier Klassenassistentinnen eine Ausbildung zur Klassenassistentenz absolviert?
- Haben die Befragten Erfahrungen in der Arbeit in der Schule mit Kindern aus dem AS?
- In welchen Bereichen können KLA aus eigener Sicht Kinder im AS Unterstützung bieten?
- In welchen Bereichen möchten die Lehrkräfte die KLA in der Arbeit mit Kindern im AS einsetzen?
- Welche Form der Arbeit mit dem Kind werden bevorzugt/ gewünscht?
- Wer soll die KLA für ihre Arbeit mit dem Kind anleiten?
- Wo könnten Schwierigkeiten im ganzen Setting auftreten?

Wie könnte der Leitfaden die KLA und die Zusammenarbeit im Unterrichtsteam unterstützen?

- Theorieteil – Wissen vermitteln, Anleitung, Ausbildung der KLA
- In welchen Bereichen kann das Kind durch die KLA unterstützt werden?
- Welche Unterlagen könnten die Zusammenarbeit fördern?

Anhang III: Kategorien: Interviews mit allen beteiligten Personen in Bezug auf das Autismus-Spektrum

Kategorien	Klassenassistenzen (4)	Lehrpersonen (2)	Fachperson Sonderpädagogik (FS) (1)	Schulleitung (2)
<p>Welches Wissen über AS ist vorhanden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist ein grosses Spektrum • Kinder aus dem AS sind sehr direkt • kein Wissen (2 Personen) • Es braucht Geduld, langsames Arbeiten, sie brauchen Unterstützung in der Pause 	<ul style="list-style-type: none"> • wenig Wissen • spezielle Verhaltensmuster beim Kind aus dem AS • sehr wenig Wissen 	<ul style="list-style-type: none"> • beim Kind: Sturheit der Abläufe, wenn es anders ist, wird es schwierig • Strukturen helfen dem Kind • Vorinformationen helfen • Kind mag keine Überraschungen, sonst wird Situation schwierig 	<ul style="list-style-type: none"> • rudimentäres Wissen wegen Kontakt mit Kind aus dem AS • Kind ist fixiert • Sozialkontakte sind oft schwierig • warten können ist schwierig • Einzelbegabungen • Übergänge (Sitzplatzwechsel, Zusammenarbeit GA, PA) sind schwierig

<p>Woher stammt das Wissen über AS?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt zu einem Kind aus dem AS • Onlinekurs • aus Büchern (Fachliteratur, Betroffene) • Spielfilme • Kurs HfH: 1x1 der Heilpädagogik 	<ul style="list-style-type: none"> • wenig von PH, aus Unterlagen von der Fachperson Sonderpädagogik • ein Kind im Freizeitklub begleitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung HfH, wenig Wissen • im Schulhaus Kontakt mit Kindern aus dem AS • Gespräche mit Fachpersonen Sonderpädagogik, die mit Kindern aus dem AS arbeiten/gearbeitet haben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterbildung: Vortrag SPD • Unterlagen Fachperson Sonderpädagogik • Literatur • Kontakt zu einem Kind aus dem AS
<p>Ausbildung allgemein, nur KLA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildung KLA an PH • Kurs besucht: HfH, 1x1 der Heilpädagogik • keine Ausbildung gemacht (2) 			
<p>Ausbildung zu AS</p>	<p>keine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • keine • in der Ausbildung an PH wurde über Autismus wenig informiert 	<ul style="list-style-type: none"> • keine • in der Ausbildung an HfH, keine vertiefte Ausbildung 	<ul style="list-style-type: none"> • keine • Vortrag SPD

<p>Kompetenzen vorhanden</p>	<p>Ressourcen und Fähigkeiten unterstützen: ja (4)</p> <p>Handlungsplanung: nur mit Fachperson Sonderpädagogik, unsicher, nur in Zusammenarbeit mit Eltern, Begriff nicht bekannt</p> <p>Soziale Interaktion: 2x Ja, Unterstützung möglich, nicht KLA, eher durch SSA, FS</p> <p>Kommunikation: 2x Ja, viel Geduld, Anleitung schwierig</p> <p>Übergänge: Ja (4), nötig, wichtig, vorausschauen wichtig</p> <p>Organisation: Ja (4)</p>			
-------------------------------------	---	--	--	--

	Sensorische Überempfindlichkeit.: Ja, teilweise, Absprache mit LP, Kind soll lernen mit Stress umzugehen			
Kompetenzen gewünscht		<p>Ressourcen und Fähigkeiten: 2x Ja, KLA kann Sicherheit vermitteln, gutes Gefühl</p> <p>Handlungsplanung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan von FS für KLA, Umsetzung und Arbeit mit Kind evt. möglich, Entlastung LP • eher schwierig, kommt darauf an, wie Kind die KLA annimmt <p>Soziale Interaktion:</p>	<p>Ressourcen und Fähigkeiten: Ja, wenn es Zeit und Raum erlauben</p> <p>Handlungsplanung: bedingt, schwierig</p> <p>Soziale Interaktion: bei sozialen Interaktionen soll genau definiert sein, in welchen Situationen KLA unterstützen kann, evt. Regeln begleiten</p> <p>Kommunikation: Fachperson Sonderpädagogik gibt</p>	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfahrung, Zugang, Interesse am Kind, Feingefühl, Wohlwollen, Ressourcen und Fähigkeiten beim Kind erkennen können • gereifte Persönlichkeit sein, Erfahrungen haben im Umgang mit Kindern, Präsenz haben, • Bereitschaft haben, sich mit der Thematik

		<ul style="list-style-type: none"> • eher LP, Kind selbst Verantwortung übernehmen, KLA ermutigt Kind • KLA evt. für Pause gut <p>Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KLA: Dialoge mit Kind üben, Umgang mit anderen thematisieren, dass Kind sich getraut auf andere zuzugehen • nein, eher SSA oder Logopädin, KLA hat keine Ausbildung <p>Übergänge: 2x Ja, sehr gut (1)</p> <p>Organisation: 2x Ja</p>	<p>klaren Auftrag, woran man arbeitet.</p> <p>Übergänge: immer selbe KLA, immer gleiche Situationen, KLA sehr gut einsetzbar, wichtig</p> <p>Organisation: ja, gut, auf jeden Fall bei Abläufen</p> <p>Sens. Überempfindlichkeit.: Fachperson Sonderpädagogik muss es erkennen, Rahmenbedingungen setzen, eher schwierig für KLA</p>	<p>auseinanderzusetzen, differenzieren zu können</p>
--	--	---	---	--

		Sensorische Überempfindlichkeit.: 2x Ja, spüren können		
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern im AS	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Kinder begleitet, alle mind. 2J. • 1 Kind (Verdacht), 1 J. • 1 Kind (Verdacht), 2 J. • kein Kind begleitet 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kind (Verdacht), während 3J. • 1 Kind SPD-Diagnose, während 2J. • 1 Kind im Freizeitklub begleitet 	<ul style="list-style-type: none"> • keine 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kind, 4 J. in der Schule
Form der Arbeit mit Kind: separativ oder integrativ	<ul style="list-style-type: none"> • (4) v.a. integrativ • (4) separativ: für Basis und Strukturen 	beides	beides	beides
Anleitung/ Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit im Unterrichtsteam: LP+ FS+KLA • v.a. FS und LP (kennt das Kind gut) 	<ul style="list-style-type: none"> • von FS, LP ist immer da • Zusammenarbeit mit LP, FS und KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Fachperson Sonderpädagogik • Kurs eher für LP als KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • LP • Fachperson Sonderpädagogik im ISR-Setting

	<ul style="list-style-type: none"> • Anleitung durch FS und LP • durch LP, FS sollte dann über AS informieren • SL für Allgemeines 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurs KLA wäre gut 		
Schwierigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Mein Wissen und ich als Person werden zu wenig ernst genommen • ich bin unsicher • ich habe zu wenig Wissen • zu wenig Zeit mit Kind • zu wenig Zeit für Austausch mit KLP • Wann bin ich für das Kind, wann für die Klasse zuständig? 	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit Unterrichtsteam sehr wichtig, kann aber zur Belastung von LP werden • Unsicherheit der KLA • Akzeptanz der KLA durch das Kind • Fachwissen fehlt bei KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Einführung der KLA vor Arbeitsbeginn • Unsicherheiten bei KLA • Austauschgefäß der KLA untereinander fehlt, wäre wichtig 	<ul style="list-style-type: none"> • Nähe-Distanz- Probleme Kind • KLA Differenzen LP-KLA, Einmischung • KLA wenig Eigeninitiative, • Belastung von LP • KLA erkennt Ressourcen des Kindes nicht • KLA hat wenig Kenntnisse, wie Kind anleiten

	<ul style="list-style-type: none">• wer ist verantwortlich für Anleitung der KLA, ist es FS oder LP?• Muss ich Beobachtungen notieren?• unsicher, aber keine Abwehrhaltung			
--	--	--	--	--

Anhang IV: Ergebnisse aus Interviews aus der Auswertung der Interviews

Zusammenzug der Antworten aller Beteiligten auf folgende Fragestellungen:

1. Welches Wissen über das Autismus-Spektrum ist bei allen Beteiligten vorhanden?

Alle Teilnehmenden, bis auf eine Ausnahme bekunden, dass sie wenig konkretes Wissen über Autismus haben. Einzelne Erscheinungsbilder wie spezielle Verhaltensmuster, Einzelbegabungen, Sturheit der Abläufe, Kinder mögen keine Überraschungen, Vorinformationen helfen, werden genannt.

2. Woher stammt das Wissen über das Autismus-Spektrum?

Einige Teilnehmende geben an, dass sie in der ihrer fachspezifischen Ausbildungen und in Kursen Informationen über Autismus erhalten haben. Einige haben Fachliteratur zu Autismus oder Bücher von Betroffenen aus dem AS gelesen oder Spielfilme mit dieser Thematik gesehen. Zwei Personen geben an, dass sie selbst Kontakt zu einem Kind aus dem AS haben. Die eine Person bemerkt, dass sie trotzdem nur rudimentäres Wissen über AS besitze. Die interviewte Heilpädagogin erklärt, dass sie aus Gesprächen in der Schule über Kinder im AS ihr Wissen bezogen habe.

3. Wurden Ausbildungen zur Thematik Autismus-Spektrum absolviert?

Es gibt Teilnehmende, die in der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule und an der Hochschule für Heilpädagogik im Rahmen der Ausbildung über Autismus informiert wurden. Eine Klassenassistentin hat den Kurs 1x1 der Heilpädagogik für Klassenassistenten an der Hochschule für Heilpädagogik absolviert und dort Angaben über Autismus erhalten. Eine weitere Klassenassistentin hat Online-Kurse im Ausland gemacht, weil sie selbst nicht aus der Schweiz stammt. Eine Person der Schulleitung hat eine Weiterbildung zum Themas Autismus beim Schulpsychologischen Dienst besucht.

4. Haben die vier Klassenassistentinnen eine Ausbildung zur Klassenassistentin absolviert?

Zwei Personen haben den Kurs Schulassistentin an der Pädagogischen Hochschule in Zürich absolviert.

Die zwei anderen Personen hatten noch nicht die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen. Sie würden sich aber gerne spezifisch ausbilden lassen und einen Kurs absolvieren.

5. Haben die Befragten Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern aus dem AS in der Regelschule?

Eine Person der Schulleitung war bei einem Kind aus dem AS involviert, das in ihrer Schuleinheit unterrichtet wurde. Eine Klassenassistentin hat in ihrer langjährigen Arbeit mit mehreren Kindern aus dem AS gearbeitet. Eine Lehrperson hatte in einem Freizeitklub, den sie geleitet hat, Kontakt mit einem Kind aus dem AS. Zwei Personen haben Kontakt zu einem Kind aus dem AS.

Oft werden Kinder zuerst beim SPD abgeklärt, worauf eine Verdachtsdiagnose Autismus-Spektrum gestellt wird, die nach einer Abklärung beim KJPP bestätigt oder verworfen wird. Da oft lange Wartezeiten bestehen, arbeiten die Lehrkräfte, Heilpädagogischen Fachkräfte und Klassenassistenten mit den Kindern, die erst eine Verdachtsdiagnose erhalten haben. Drei Personen haben schon in diesem Setting mit Kindern aus dem AS gearbeitet. Es gibt zwei Personen, die gar keine Erfahrung in der Arbeit mit Kindern aus dem AS haben.

6. In welchen Bereichen können KLA aus ihrer persönlichen Sicht Kinder aus dem AS Unterstützung bieten?

Alle vier Klassenassistentinnen sehen sich befähigt:

- Die Kinder im Bereich ihrer Ressourcen und Fähigkeiten zu unterstützen.
- Die Kinder bei Übergängen (von einem Arbeitsauftrag zum anderen, räumlich) zu begleiten.
- Die Kinder bei der Organisation des Arbeitsmaterials und bei Abläufen von Handlungen zu helfen.
- Im Fall von sensorischer Überempfindlichkeit Lösungen mit den Kindern zu finden.

Zwei Personen geben zudem an, mit der Begleitung einer Fachperson Sonderpädagogik den Kindern auch im Bereich der sozialen Interaktion helfen zu können. Für alle Assistenten ist es selbstverständlich, dass alles in Absprache mit dem Förderteam ausgeführt wird.

7. In welchen Bereichen möchten die Lehrkräfte die KLA in der Arbeit mit Kindern aus dem AS einsetzen?

Die KLA soll/könnte die Kinder im Bereich:

- der Ressourcen und Fähigkeiten der Kinder
- bei Übergängen (von einem Arbeitsauftrag zum anderen, räumlich)
- bei der Organisation des Arbeitsmaterials und bei Abläufen von Handlungen
- Im Fall von sensorischer Überempfindlichkeit

unterstützen oder begleiten.

In den Bereichen der Sozialen Interaktion und Kommunikation sehen die Lehrkräfte einen bedingten Einsatz der KLA, hier v.a. in der Unterstützung während der Pause oder bei Partner- oder Gruppenarbeiten.

8. Welche Form der Arbeit der Klassenassistenz mit dem Kind werden bevorzugt/ gewünscht?

Es sind sich alles einig, dass die Assistenz vor allem integrativ arbeiten soll, es aber Situationen gibt, in denen man das Kind besser in einem separativen Kontext unterstützen kann.

9. Wer soll die KLA für ihre Arbeit mit dem Kind anleiten?

Die Schulleitung gibt vor, dass bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf die Fallführung bei der Fachperson Sonderpädagogik liegt und diese somit die Klassenassistenz in Bereichen, die spezifisch mit Autismus zusammenhängen, anleitet. Natürlich bespricht auch die Lehrperson mit der Klassenassistenz, welche Aufgaben sie übernehmen kann. Idealerweise arbeitet alle zusammen im Unterrichtsteam.

10. Wo könnten Schwierigkeiten im ganzen Setting Integration eines Kindes aus dem AS auftreten?

Alle Beteiligten haben erwähnt, dass sie nach ihrem Empfinden zu wenig Wissen über Autismus haben. Die Klassenassistenten, aber auch Lehrpersonen würden sich unsicher fühlen in der Arbeit mit einem Kind aus dem AS.

Als weitere Schwierigkeit führen alle Befragten den Zeitfaktor an. Die Lehrpersonen und die KLA hätten teilweise zu wenig Zeit, das Kind adäquat während des Unterrichts zu unterstützen. Die Planung im Unterrichtsteam für Unterstützungsmöglichkeiten des Kindes sei teilweise schwierig zu organisieren.

Es wurde angedeutet, dass es für alle einen Mehraufwand an Arbeit bedeutet.

Es könnten verschiedenen Ansichten und Meinungen im Unterrichtsteam vorherrschen und dies könnte zu Differenzen führen.

Es kann vorkommen, dass das Kind die Arbeit mit der KLA nicht akzeptiert.

Die KLA bedauern, dass es zurzeit wenig Möglichkeiten gibt, sich untereinander auszutauschen.

Anhang V: Interview mit der Klassenassistentin zur Erprobung des Leitfadens

Datum: 13.4.2022

Fragestellungen	Antworten der Klassenassistentin
Erscheinungsbild des Leitfadens	Er ist gut so, er gefällt mir. Die Bilder sind hilfreich.
Handhabung, Übersichtlichkeit Ist der Aufbau klar? Sind die Kapitel übersichtlich?	<ul style="list-style-type: none">• ja • ja
Einleitung	Für mich ist sie gut so.
Haltung der Klassenassistentin Ist sie unterstützend oder zu fordernd?	Ich finde es gut so, dann weiss ich, was von mir erwartet wird.
Arbeit der Klassenassistentin	Gut so, der letzte Satz ist für mich wichtig
Beschreibung des Autismus-Spektrums Sind die Beschreibungen verständlich? Zu viel oder zu wenig Information?	<ul style="list-style-type: none">• ja, auch für mich, denn Deutsch ist nicht meine Muttersprache.• Ich hätte gerne noch mehr Informationen über AS im Allgemeinen.
Bereiche der Begleitung und Unterstützung durch KLA (Verständnis, Nützlichkeit)	

<p>- Umgang mit dem Kind</p>	<ul style="list-style-type: none"> • für mich gut so
<p>- Einbezug Ressourcen/Fähigkeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mathe: beim Thema Geld haben wir mit grösseren Beträgen gearbeitet.
<p>- Organisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einführung ins Schachspiel • Tagesplan an Wandtafel wird von Kind betreut – gut, Kind ist stolz über dieses Amt.
<p>- Übergänge und Pausen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ideen gut • Unklarheit beim Bild Ordnungssysteme • Anleitung des Kindes mit Bildern möchte ich umsetzen.
<p>-Wahrnehmung und Sensorik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benützung des Knetballes funktioniert manchmal • wir gehen öfter in den Gruppenraum, v.a. in Mathelektionen • Platzwahl im Churer-Modell: das Kind lässt sich nicht von der KLA lenken, es sucht sich teilweise ungünstige Plätze aus.
<p>- Soziale Interaktion und Kommunikation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kind hört oft nur einen Teil der Anweisungen der LP. Es sind für ihn oft zu viele auf einmal. Ich helfe ihm, schreibe gewisse Dinge auf.

<p>- Beobachtungen machen</p> <p>- Material für Klassenassistenz</p> <p>- Beispiele, wie das Kind unterstützt werden kann</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ich begleite es bei Gruppen- oder Partnerarbeiten. Es ist teilweise noch schwierig, das Kind zu unterstützen. • Ich habe mir schon vorher Notizen gemacht, nun kann ich sie konkreter aufschreiben. • Die Schachtel ist praktisch, ich konnte schon einige Dinge daraus brauchen. • Ich schreibe Anweisungen öfter auf Post-it Zettel. • Im Matheheft habe ich Teile abgedeckt, es hat dem Kind bei der Orientierung geholfen.
<p>Literaturangaben</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gut, ich bin gerne bereit, mehr über dieses Thema zu lesen. • Gibt es links zu Videobeispielen, wo Personen mit Kindern aus dem AS arbeiten?
<p>Weitere Anmerkungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ich konnte erst einen Teil umsetzen, Zeit war zu kurz, um alles zu erproben. • Kind merkt, dass wir versuchen, es mit noch konkreteren Massnahmen zu unterstützen. Es ist kooperativer mir gegenüber. • Teilweise kann das Kind durch meine Unterstützung selbständiger arbeiten. • Kind hört viele Anleitungen und Aufforderung der LP nicht, ich würde gerne vermehrt daran arbeiten.

	<ul style="list-style-type: none">• Probleme mit Platzwahl im Churer- Modell zusammen mit Fachperson Sonderpädagogik angehen.• Ich fühle mich mit dem Leitfaden sicherer, weiss eher, was ich machen könnte oder nicht machen sollte.• Austausch im Förderteam ist nun auf konkretere Punkte bezogen.
--	---

Leitfaden für die Klassenassistenz für die Arbeit mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum

Erstellt von Britta Zopfi-Seifert

Fachperson Sonderpädagogik

Juni 2022

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Haltung der Klassenassistenz	1
3	Arbeit der Klassenassistenz.....	2
4	Beschreibung des Autismus-Spektrums.....	3
4.1	Fähigkeiten und Ressourcen von Kindern aus dem Autismus-Spektrum	3
4.2	Soziale Interaktion und Kommunikation.....	3
4.3	Theory of Mind	4
4.4	Organisations- und Planungsfähigkeiten	4
4.5	Sensorische Wahrnehmung/Empfindlichkeit	4
4.6	Motorische Schwierigkeiten.....	5
4.7	Lernverhalten	5
5	Bereiche, in welchen die Klassenassistenz begleiten und unterstützen kann.....	6
5.1	Umgang mit dem Kind.....	6
5.2	Einbezug der Ressourcen und Fähigkeiten des Kindes	7
5.3	Organisation	7
5.4	Übergänge und Pausen	8
5.5	Wahrnehmung und Sensorik.....	10
5.6	Soziale Fähigkeiten und Kommunikation.....	10
5.7	Beobachtungen machen	10
5.8	Material für die Klassenassistenz	11
5.9	Beispiele, wie das Kind unterstützt werden kann.....	11
6	Quellen	15

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Xenia Seifert (2022)	6
Abbildung 2: Xenia Seifert (2022)	7
Abbildung 3: Wochen- und Tagesplan (eigene Darstellung).....	7
Abbildung 4: Ordnungssystem (eigene Darstellung basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017)).....	7
Abbildung 5: Time Timer	8
Abbildung 6: Arbeitsplan von metacom-symbole.de.....	8
Abbildung 7: Pausenplatz (eigene Darstellung)	9
Abbildung 8: Strukturlegespiel (eigene Darstellung)	9
Abbildung 9: Bibliothek (eigene Darstellung)	9
Abbildung 10: Notfallset für Klassenassistentz basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017).....	11
Abbildung 11: Visuelle Hilfe basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017).....	11
Abbildung 12: Visuelle Hilfe basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017).....	12

1 Einleitung

Klassenassistenzen können im Rahmen des Förderteams (Lehrpersonen, Fachperson Sonderpädagogik, Therapeuten) einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Kindern aus dem Autismus-Spektrum (AS) leisten.

Das heisst, dass

- die Kinder Wertschätzung im schulischen Umfeld erfahren
- sie ihr Potential ausschöpfen können
- am Unterricht teilhaben können
- Barrieren abgebaut werden

Dies erfordert von allen Beteiligten eine wohlwollende und respektvolle Grundhaltung. Der Blick auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Kinder soll helfen, dass sie sich mit ihren Besonderheiten einbringen und Leistungen erbringen können.

In der Zusammenarbeit im Förderteam ist es unerlässlich, dass verschiedene Massnahmen zur Förderung und Unterstützung des Kindes ausführlich besprochen werden. Bei dem schwierigen Thema des Autismus-Spektrum soll die Klassenassistentin zwingend von den Lehrpersonen und der Fachperson Sonderpädagogik angeleitet und unterstützt werden.

2 Haltung der Klassenassistentin

«Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können» (Greene, 2019).

Wenn man mit dieser positiven Haltung auf die Kinder zugeht, ist schon der erste Schritt getan. Erfahrungen und die Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen, Freude, Geduld, Flexibilität und Zuverlässigkeit helfen uns in der Arbeit mit dem Kind.

Das Ziel soll sein, das Kind mit erhöhtem Förderbedarf in seiner Entwicklung zur Selbständigkeit entsprechend zu unterstützen.

Eine gute Zusammenarbeit und die Kooperation mit den Lehrpersonen sind im Sinne des Kindes. Alle Beteiligten sollten folgende Begebenheiten beachten:

- Jedes Kind aus dem AS ist anders und soll individuell begleitet werden.
- Das Verhalten der Erwachsenen ist Modell für das Verhalten der Lernenden.

- Eine Beziehung zum Kind aufzubauen ist wichtig. Es muss aber darauf geachtet werden, dass die Bindung nicht zu eng wird und daraus keine Abhängigkeit entsteht. Die Autonomieentwicklung des Kindes steht im Vordergrund.
- Nicht immer sofort Hilfe anbieten, wenn ein Kind etwas nicht gehört oder verstanden hat oder wenn es ein Problem hat. Es soll lernen, sich an den anderen Lernenden zu orientieren oder selbständig nach Hilfe zu fragen.
- Es ist darauf zu achten, dass nicht nur die Klassenassistentin, sondern auch die Lehrperson regelmässig mit dem Kind arbeitet.
- Die Erwachsenen sollen im Klassenzimmer keine Gespräche über das Kind führen, das anwesend ist.

3 Arbeit der Klassenassistentin

Klassenassistentinnen unterstützen die Lehrpersonen im Umgang mit der Heterogenität und bei der Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf.

Die Klassenassistentin vermittelt keine Lerninhalte, sondern begleitet den Lernprozess, indem sie die Lernenden anleitet und führt. Sie unterstützt sie im Bereich der sozialen und emotionalen Kompetenz sowie im Kontakt und der Kommunikation mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Zudem steht sie dem Kind bei der Arbeitsorganisation, der zeitlichen Orientierung und der Aufrechterhaltung der Motivation bei. Oft ist auch die Hilfe der Klassenassistentin bei Übergängen von Arbeiten oder räumlichen Wechseln gefragt.

Ein regelmässiger Austausch der Lehrperson und der Fachperson Sonderpädagogik mit der Klassenassistentin ist unerlässlich. Der Förderplan mit den individuellen Förderzielen, der für das Kind erstellt wird, dient als Grundlage. Die Aufgabenbereiche werden möglichst klar definiert und die Zuständigkeiten abgegrenzt. Das regelmässige und gezielte Notieren von Beobachtungen über das Kind, durch die Lehrperson, die Fachperson Sonderpädagogik und die Klassenassistentin und der Austausch darüber, ermöglichen die Evaluation der Ziele und die weitere Arbeitsplanung.

Der Beobachtungsbogen (S. 12) könnte unter anderem als Besprechungsgrundlage dienen.

Die Klassenassistentin unterstützt das Kind im Sinne von:

«So wenig Hilfe wie möglich, so viel wie nötig».

4 Beschreibung des Autismus-Spektrums

Kinder aus dem Autismus-Spektrum verhalten sich anders und denken anders. Wahrscheinlich ist grosses Verständnis für das Kind deshalb die wichtigste Hilfe.

Zudem schreibt Girsberger: «Kinder aus dem Autismus-Spektrum sind so verschieden und vielfältig wie alle Kinder» (Girsberger, 2022, S. 22).

4.1 Fähigkeiten und Ressourcen von Kindern aus dem Autismus-Spektrum

Viele Kinder haben Spezialinteressen wie z.B. Tiere, Natur oder Technik, die sie motivieren und oft stark beschäftigen und zu denen sie ein grosses Wissen haben können (Schirmer, 2016). Einige haben eine Sammelleidenschaft (Attwood, 2022). Sie bevorzugen das logisch-rationale Denken, das Sammeln und Ordnen von Fakten und das Erkennen von Mustern. Sie nehmen oft Einzelheiten oder Details zuerst wahr, was ein Vorteil sein kann, aber auch ein Nachteil, wenn es um die Erfassung des Gesamtzusammenhangs geht (Girsberger, 2022).

Ein Betroffener schreibt in seiner Biografie folgendes dazu: «*Es ist, als ob man die Punkte in einem Malbuch für Kinder miteinander verbindet und jeden einzelnen Punkt sieht, aber nicht das Gesamtbild, das entsteht, wenn man sie miteinander verbindet*» (Tamm, 2015, S. 106).

Die Kinder bevorzugen Routinen und Strukturen, die ihnen Ruhe und Sicherheit geben. Es ist möglich, dass sie ein aussergewöhnliches Langzeitgedächtnis oder ein fotografisches Gedächtnis haben (Schirmer und Attwood).

4.2 Soziale Interaktion und Kommunikation

Für Kinder aus dem Autismus-Spektrum kann die soziale Kontaktaufnahme schwierig sein. Sie haben Probleme im zwischenmenschlichen Kontakt und Austausch. Dies kann mit mangelnder Empathie und Schwierigkeiten, die Situation aus der Perspektive des anderen zu sehen, zusammenhängen. Es kann sein, dass sie sich selbst nicht als Mitglied einer Gruppe empfinden und eher ihren eigenen Interessen nachgehen. Das Verstehen und Interpretieren von nonverbalen Verhalten wie Blickkontakt, Gestik und Mimik fällt ihnen oft schwer. Die Kommunikation kann erschwert sein, weil sie Ironie und Redensarten nicht verstehen können. Es ist für sie wichtig, dass konkrete und präzise Aussagen gemacht werden. Gesprächsregeln zu folgen ist für sie nicht einfach, oft sprechen sie dazwischen und hören den anderen nicht zu. Somit

können auch Partner- und Gruppenarbeit für diese Kinder eine Herausforderung sein.

4.3 Theory of Mind

Die Fähigkeit, die Situation aus der Perspektive eines anderen zu sehen oder die Gedanken anderer einzuschätzen, ist eingeschränkt. Dies kann zum Beispiel die Zusammenarbeit in der Schule bei Partner- oder Gruppenarbeiten beeinträchtigen. Zudem fällt es den Kindern aus dem AS nicht leicht, die Folgen ihres Handelns vorherzusagen zu können. Auch neigen sie dazu, anzunehmen, dass die anderen Menschen die gleichen Ideen und Absichten wie sie selbst haben. Leider merken die Kinder häufig nicht, wenn andere sie ausnützen oder mobben. Attwood schreibt, dass die Kinder Sachbücher erzählerischen Werken vorziehen, weil sie sich die Gedanken, Gefühle und Erfahrungen der Personen in den Geschichten weniger gut vorstellen können (Attwood, 2022).

4.4 Organisations- und Planungsfähigkeiten

Die Fähigkeiten, Aufgaben zu planen, zu organisieren, in verschiedene Arbeitsschritte einzuteilen, die Zeit zu planen oder einzuteilen, sind bei Kindern aus dem AS beeinträchtigt. Deshalb ist das selbstorganisierte Lernen, wie z.B. im Churer-Modell, für sie sehr anspruchsvoll.

Die Impulskontrolle kann ihnen ebenfalls schwerfallen, das heißt, dass sie zum Beispiel plötzlich etwas Anderes machen. Oft streben sie nach Perfektion, es muss alles fertig und perfekt gemacht werden, bevor sie etwas Neues beginnen können. Sie mögen es, eigene Lösungswege zu suchen und finden. Aber sie mögen es nicht, Lösungswege von andern zu übernehmen. Das Üben des immer wieder gleichen Aufgabentyps, z.B. auch bei den Hausaufgaben, missfällt ihnen.

4.5 Sensorische Wahrnehmung/Empfindlichkeit

Kinder aus dem AS benutzen oft nur einen Sinneskanal (z.B. sehen oder hören), dabei wird der visuelle Kanal generell bevorzugt. Es ist für sie schwierig, wenn von einem Sinneskanal auf den anderen gewechselt werden muss, z.B. etwas an der Tafel lesen und gleichzeitig der Lehrperson bei einer Erklärung zuzuhören (Schirmer, 2016).

Überempfindlichkeiten auf helles Licht, laute Geräusche, Lärm, Gerüche und Berührungen können zu Angst- und Panikzuständen führen oder Wutanfälle auslösen.

Hintergrundgeräusche auszublenden ist oft schwierig für sie, dies kann zusätzlich Stress erzeugen. Der Grad der Empfindlichkeit kann schwanken und von Tag zu Tag anders sein.

Dagegen zeigen sie oft Unempfindlichkeiten gegen Schmerz und Temperaturen (z.B. heisse Getränke, kaltes Wetter). Wenn das Kind Schmerzen hat, sollte man es gut beobachten und mit ihm darüber sprechen.

4.6 Motorische Schwierigkeiten

Viele Kinder aus dem AS haben ein beeinträchtigtes Körpergefühl. Es können Probleme beim Schreiben und Schneiden auftreten. Vor allem die verbundene Schrift kann schwierig sein. Die Kinder möchten es aber perfekt machen, korrigieren immer wieder, und dadurch kann das Arbeitstempo leiden. Daniel Tammet beschrieb es so: *« Immer, wenn ich schrieb, brütete ich Ewigkeiten über jedem Buchstaben, Wort oder Punkt. Wenn ich einen Klecks oder einen Fehler entdeckte, radierte ich alles aus und fing noch einmal ganz von vorne an. Dieser Hang zur Perfektion bedeutete, dass ich mitunter im Schneckentempo arbeitete und am Ende der Unterrichtsstunde völlig erschöpft war, aber dennoch kaum etwas vorzuweisen hatte»* (Tammet, 2015, S. 74).

Auch im Sportunterricht können sich Probleme mit der motorischen Koordination zeigen. Übungen mit dem Ball oder Geräteturnen können sehr anspruchsvoll für die Kinder sein, dies kann grossen Stress auslösen. Mannschaftssport ist zudem nicht leicht für sie, weil sie das Regelverständnis, die Ein- und Unterordnung nicht richtig verstehen.

4.7 Lernverhalten

Kindern aus dem AS ist es wichtig, wenn sie ihren eigenen Weg gehen können, um Lösungen zu finden, also selbstbestimmt lernen können. Sie mögen es nicht so gerne, wenn man ihnen Tipps gibt. Es ist möglich, dass sie sich rasch Fakten aneignen können und eine hohe Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung haben. Wenn sie an einer Aufgabe interessiert sind, können sie grosse Ausdauer und Konzentration zeigen. Es fällt ihnen aber schwer, etwas zu imitieren, z.B. wenn die Lehrperson oder ein anderes Kind etwas vormacht. Es ist ihnen lieber, wenn sie etwas in Ruhe selbst erarbeiten können. Sie brauchen viel Zeit, um Informationen über das Gehör aufzunehmen und zu verarbeiten, vor allem, wenn viele Informationen rasch nachei-

inander erfolgen. Leider fragen Kinder aus dem AS selten nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Da sie eher eine geringe Frustrationstoleranz haben, meiden sie so eher schwierige Aufgaben oder geben auf.

Hausaufgaben sind oft ein Problem, da sie nicht einsehen, weshalb sie zuhause nochmals für die Schule lernen und üben sollten.

5 Bereiche, in welchen die Klassenassistentenz begleiten und unterstützen kann

Im Folgenden werden einige Beispiele aufgeführt, wie das Kind unterstützt werden könnte. Natürlich ist es nicht möglich, hier alle Unterstützungsmassnahmen aufzuführen. Zusammen mit Fach- und Ratgeberliteratur sollen im Förderteam weitere Möglichkeiten zur gezielten und individuellen Unterstützung des Kindes erarbeitet werden.

5.1 Umgang mit dem Kind

- Sich Zeit lassen, einander kennenzulernen.
- Die Zusammenarbeit über eine längere Zeit wäre erwünscht.
- Die Stärken und Schwächen des Kindes erkennen und es annehmen, wie es ist.
- Einen positiven Umgang und ruhigen Ton pflegen.
- Vorausdenken, wo Probleme entstehen könnten, und Vorkehrungen einleiten.

Abbildung 1: Xenia Seifert (2022)

5.2 Einbezug der Ressourcen und Fähigkeiten des Kindes

- Das Kind unterstützen, wenn es an einer Aufgabe über sein Spezialinteresse arbeitet oder Forscheraufgaben am Computer löst.
- Das Kind begleiten, wenn es zum Beispiel anderen Kinder bei der Arbeit am Computer hilft.
- Dem Kind zeigen, wie es ein Ämtli ausführen kann, damit es diese Aufgabe selbstständig erfüllen kann.

Abbildung 2: Xenia Seifert (2022)

5.3 Organisation

- Die Lehrpersonen stellen einen Arbeitsplan zusammen. Die Klassenassistentenz kann diesen mit dem Kind eventuell besprechen.
- Eine Abweichung des Wochen- oder Tagesplanes mit dem Kind besprechen.

Abbildung 3: Wochen- und Tagesplan (eigene Darstellung)

- Das Kind beim Einrichten des Arbeitsplatzes eventuell anleiten oder unterstützen.
- Ordnungssysteme für das Kind bereitstellen (wie im Beispiel auf dem Bild).

Abbildung 4: Ordnungssystem (eigene Darstellung basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017))

- Für die Zeiteinteilung einer Arbeit mit dem Kind zusammen den TimeTimer einstellen.

Abbildung 5: Time Timer

- Manchmal ist es gut, das Kind in seiner Arbeit nicht zu unterbrechen, damit es etwas fertig machen kann.
- Das Kind anstatt mit Sprechen mit Bildern anleiten.

Abbildung 6: Arbeitsplan von metacom-symbole.de

5.4 Übergänge und Pausen

- Bei Übergängen Tages- und Stundenpläne nutzen und unter Umständen mit dem Kind besprechen.
- Eventuell zum Sportunterricht, zum Unterricht von Fachlehrkräften (z.B. TTG) oder Ausflüge begleiten.
- Änderungen im Tagesplan ankündigen und dem Kind erklären.
- Ruhephasen im Klassenzimmer ermöglichen, wenn das Kind müde oder unruhig wird, (z.B. Entspannungsübungen, Benützen des Knetballes, Bewegung).
- Begleitung in einen Gruppenraum, wenn das Kind Ruhe braucht, sich zurückziehen möchte.

- Pausenplatz: Mit dem Kind einen ruhigeren Bereich suchen, wo es sich wohlfühlt.

Abbildung 7: Pausenplatz (eigene Darstellung)

- eine angeleitete Beschäftigung anbieten (z.B. Puzzle, Strukturlegespiel).

Abbildung 8: Strukturlegespiel (eigene Darstellung)

- das Kind in einen Gruppenraum oder die Bibliothek begleiten, wo es Ruhe haben kann.

Abbildung 9: Bibliothek (eigene Darstellung)

- Vor dem Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss begleiten, damit sich das Kind in Ruhe organisieren kann.

5.5 Wahrnehmung und Sensorik

- Vor allem beim Churer-Modell, wo die Lernenden ihren Arbeitsplatz selbst wählen, ist es wichtig, ein Kind aus dem AS bei der Platzwahl zu unterstützen. Es soll einen möglichst ruhigen Platz haben.
- Vermeidung von Reizüberflutung durch Licht und Lärm → Kopfhörer, Paravent anbieten.
- Unterstützung, wenn das Kind einen Rückzugsort braucht: Ruhigerer Platz, anderer Raum.
- Kindern aus dem AS fällt es oft schwer, etwas zu verstehen, wenn sie es nur hören, deshalb könnte man nachfragen, ob es die Aufgabe verstanden hat und diese mit Material oder einer visuellen Hilfe erklären.

5.6 Soziale Fähigkeiten und Kommunikation

- Begleitung bei Partner- und Gruppenarbeiten, das Kind in der Kommunikation anleiten oder unterstützen.
- Bei Problemen in der Kommunikation mit dem Kind Missverständnisse klären.
- Sozial angemessene Redewendungen einüben.
(Diese drei Punkte nur in Absprache mit der Lehrperson oder Fachperson Sonderpädagogik)
- Bei Erklärungen so wenig Wörter wie möglich verwenden.
- Klare Sprache, auf Ironie, Redewendungen und Sprichwörter verzichten.
- Anstatt Sprache visuelle Hilfsmittel wie Handzeichen oder Kärtchen verwenden.

5.7 Beobachtungen machen

Um sich über Fortschritte oder mögliche Schwierigkeiten des Kindes mit den Lehrpersonen austauschen zu können, wäre es von Vorteil, wenn auch die Klassenassistenz Beobachtungen notieren würde.

Im Beobachtungsbogen (S. 12) sind mögliche Punkte aufgeführt, zu denen Notizen gemacht werden können.

5.8 Material für die Klassenassistentenz

Der TEACCH-Ansatz empfiehlt ein «Notfallset» im Klassenzimmer zu haben.

In dieser Schachtel gibt es Materialien, die die Klassenassistentenz spontan einsetzen kann, um dem Kind zu helfen, die Aufgabe möglichst selbständig lösen zu können (Praxis TEACCH, 2017).

Abbildung 10: Notfallset für Klassenassistentenz basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017)

5.9 Beispiele, wie das Kind unterstützt werden kann

Die Lehrperson hat einen Auftrag mündlich gegeben, das Kind kann ihn nicht umsetzen. Es folgt eine Unterstützung der Sprache durch visuelle Hilfe.

Abbildung 11: Visuelle Hilfe basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017)

Es gibt zu viele Informationen auf dem Arbeitsblatt oder im Buch, das Kind wird abgelenkt oder überfordert. Möglichkeit, etwas abzudecken oder hervorzuheben:

Abbildung 12: Visuelle Hilfe basierend auf (Tuckermann, Häussler, & Lausmann, 2017)

Beobachtungsbogen

Name des Kindes: _____

Klasse: _____

Fragestellungen	Beobachtungen
Was macht das Kind gut?	
In welcher Situation arbeitet es ohne Unterstützung?	
Welche Aufgaben kann es selbständig lösen?	
Welche Routinen funktionieren?	
Wie ist der Kontakt mit anderen Kindern?	
Ist etwas Spezielles vorgefallen, positiv oder schwierig?	
Gibt es spezielle Herausforderungen für das Kind?	
Wie verlaufen die grossen Pausen?	
Begebenheiten vor Schulbeginn und nach Schulschluss	
Andere Beobachtungen	

Empfohlene Literatur für Klassenassistenzen:

Attwood, T. (2022). *Das Asperger Syndrom*. Stuttgart: Trias Verlag.

Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.

Preissmann, C. (2021). *Mädchen und Frauen mit Asperger*. Stuttgart: Trias Verlag.

Biografien:

Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse; Mein Leben in einer anderen Welt*.
München: Wilhelm Goldmann Verlag.

Schreiter, D. (2021). *Schattenspringer*. Stuttgart: Panini Verlag.

Tammet, D. (2015). *Elf ist freundlich und Fünf ist laut*. München: Heyne.

Die Autorin möchte hier zusätzlich anmerken, dass es verschiedene Weiterbildungskurse für Klassenassistenzen gibt, zu finden sind sie auf folgender Web-Seite: <https://schulassistentz.ch/weiterbildung/>.

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik findet wiederholt ein spezieller Kurs statt: Autismus und Schule: Klassenassistenz bei Kindern mit Autismus

Der Leitfaden ist aus den folgenden Quellen zusammengestellt worden:

6 Quellen

Attwood, T. (2022). *Das Asperger Syndrom*. Stuttgart: Trias Verlag.

Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse; Mein Leben in einer anderen Welt*. München: Wilhelm Goldmann Verlag.

Girsberger, T. (2022). *Die vielen Farben des Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer.

Greene, R. (2019). *Verloren in der Schule*. Bern : Hogrefe.

Hohloch, C. (2021). *Unterrichtsalltag mit Schulbegleiter*in*. Augsburg: Auer Verlag.

Kanton Zürich, B. (30.. Januar 2018). *Volkschulamt*. Von Schulassistenten:
<https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/volksschulamt>

Kremer , G. (2020). *Schulbegleiter erfolgreich einbinden, Förderschule*. Hamburg: Persen Verlag.

Lucas, B. (2018). *Ein Kind mit Asperger-Syndrom in meiner Klasse*. (A. V. Schweiz, Hrsg.) Schweiz: Autismus Verein Deutsche Schweiz.

Notbohm, E., & Zysk, V. (2020). *1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Preissmann, C. (2021). *Mädchen und Frauen mit Asperger*. Stuttgart: Trias Verlag .

Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum*. München: Ernst Reinhardt.

Schreiter, D. (2021). *Schattenspringer*. Stuttgart: Panini Verlag .

Tammet, D. (2015). *Elf ist freundlich und Fünf ist laut*. München: Heyne.

Theunissen, G. (2018). *Autismus und herausforderndes Verhalten*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Tuckermann, A., Häussler, A., & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH Herausforderung Regelschule*. Dortmund: Borgmann Media GmbH.

Zumwald, B. (27.. März 2020). Vorlesung. *Wie können SHPs mit Klassenassistenten in der Regelschule ressourcenorientiert zusammenarbeiten*. Distance Learning, St.Gallen.

